

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BRANKO LAZITCH. — Victoires communistes dans le monde libre.....	1	A. BIRD. — Gomulka et le problème des émigrés polonais.....	13
B. NICOLAIEVSKI. — Le coup d'Etat de Nikita Khrouchtchev (<i>suite</i>) : II. La lutte pour l'héritage de Staline.....	3	J. PERGENT. — La crise orientale : les vraies raisons d'un faux conflit....	15
LUCIEN LAURAT. — La situation économique en U.R.S.S. et dans le bloc oriental	7	La nouvelle crise du P.C. bulgare....	18
Offensives « unitaires » d'inspiration communiste dans l'Enseignement Technique	10	Incertitudes indonésiennes	20
Le Congrès du Parti social-démocrate italien	11	La collectivisation des terres en Albanie	20
A. DORMONT. — L'affaire de Saint-Marin	12	La pénétration économique de l'U.R.S.S. en Afrique du Nord.....	23
		Le syndicalisme au Congo belge et le danger communiste	25
		Chronologie du monde communiste : Octobre 1957	29

Victoires communistes dans le monde libre

DANS le rapport « kilométrique » qu'il présenta devant le XX^e Congrès du P.C. soviétique en février 1956, Khrouchtchev avait défini à l'usage de l'ensemble des partis communistes du monde entier la tactique, déjà inaugurée en divers endroits, qui allait marquer une nouvelle période de l'histoire du communisme mondial : il fallait conquérir l'appareil de l'Etat par des moyens pacifiques, légaux et parlementaires, en cherchant des alliances aussi larges que possible avec les socialistes et les progressistes de toutes sortes.

Il déclarait : « ...*La classe ouvrière [lire : le Parti communiste] ralliant autour d'elle la paysannerie travaillieuse, les intellectuels, toutes les forces patriotiques et, infligeant une riposte décisive aux éléments opportunistes [lire : aux social-démocrates] incapables de renoncer à la politique d'entente avec les capitalistes et les grands propriétaires fonciers, est en mesure d'infliger une défaite aux forces réactionnaires et antipopulaires, de conquérir une solide majorité au parlement et de transformer cet organe de la démocratie bourgeoise en instrument de la véritable volonté populaire...* »

Cette tactique est toujours en vigueur, et,

si elle n'a rien donné en Europe occidentale, pas même en France et en Italie, les deux pays européens où les forces du communisme ont le plus d'importance, il n'en va pas de même dans les pays sous-développés, où l'implantation communiste fait des progrès d'autant plus alarmants que désormais, dans l'« ère du monde fini », où toute politique doit se juger à l'échelle mondiale, un succès électoral des communistes en Indonésie compte beaucoup plus que la débâcle totale du faible Parti communiste norvégien. L'affaiblissement ou la stagnation du communisme en Europe offre même ce danger de rassurer l'opinion et les hommes politiques, alors que son essor dans le reste du monde, en partie dans l'Asie du Sud-Est, devrait tenir tous les esprits en alerte.

Dans un délai relativement court, de mars à octobre 1957, c'est dans cinq pays différents que les communistes ont remporté des victoires éclatantes par les moyens légaux et pacifiques.

Depuis mars 1957, l'Etat de Kerala, dans l'Inde, est gouverné par des communistes, sortis vainqueurs de la compétition électorale, dans laquelle ils vainquirent le Parti de

Nehru. Dans la stratégie communiste, Kerala devrait jouer le même rôle que le Yenan en Chine : d'abord forteresse du communisme, puis point de départ de son expansion, avec cette différence qu'en Chine l'installation au Yenan se fit *manu militari*, tandis qu'en Inde, les premiers pas du communisme s'accomplissent dans le respect des règles démocratiques.

A *Java*, l'île politiquement et démographiquement la plus importante de l'Indonésie, les élections provinciales qui se déroulèrent de juin à août firent du Parti communiste le parti le plus fort dans les trois provinces, Centre, Est et Ouest. Il n'est qu'à Djakarta, capitale de l'Indonésie et quatrième province, qu'il arriva au second rang, à un siège du premier parti, le Parti musulman Masjumi, *ex æquo* avec le Parti nationaliste de Soekarno.

L'île d'*Okinawa* est l'une des principales bases stratégiques américaines dans le Pacifique : la Troisième division navale y a son siège, et il s'y trouve un dépôt d'armes atomiques. Or, elle est désormais gouvernée par une municipalité communiste. Senaga, chef du Parti populaire d'Okinawa (O.P.P.) est sorti vainqueur des élections du 4 août. Il était déjà maître de l'île depuis décembre 1946, mais il se trouvait en minorité au Conseil municipal (N.A.H.A.). De nouvelles élections ont tranché en sa faveur le différend entre lui et ses adversaires qui ont perdu 11 mandats (sur 28).

Au *Laos*, le prince Souvanna Phouma, chef du gouvernement, avait conclu un accord avec le mouvement communiste, le Pathet-Lao, dirigé par son beau-frère, le prince Souvanna Vong. C'était en décembre 1956. Mais, mis en minorité, le prince Souvanna Phouma démissionna le 29 mai 1957. Après une longue crise de deux mois et demi, il revint au pouvoir et, le 2 novembre, l'Assemblée nationale laotienne approuva les accords militaires et politiques passés avec les communistes, dont plusieurs sont entrés au gouvernement.

En *Guyane britannique*, le D^r Jagan, chef du Parti progressiste, déposé et interné voici quelques années, au lendemain des élections précédentes, a de nouveau remporté la vic-

toire aux élections du 15 août 1957. Il a obtenu 9 sièges sur 14 au parlement, et, dix jours plus tard, il était nommé chef du gouvernement.

Pour être complet, il faudrait ajouter d'autres succès au palmarès communiste. La Syrie est trop présente à tous les esprits pour qu'il soit nécessaire de faire autre chose qu'une allusion à son glissement vers Moscou, bien que son parlement ne comprenne qu'un député communiste. A Madagascar, deux gouvernements régionaux, ceux de Diego-Suarez et de Tamatave ont des majorités communistes. Et deux communistes figurent dans le gouvernement central de la Grande Ile, et l'on trouverait d'autres exemples hors des frontières de l'Union française.

Peut-être ceux qui aiment se rassurer avanceront-ils qu'à la fin de la seconde guerre mondiale l'Europe occidentale aussi a connu, dans une dizaine de pays, des gouvernements à participation communiste, et qu'en 1947 les communistes en furent écartés sans trop de difficultés. Mais la situation est aujourd'hui différente. D'abord, en 1947, Staline poussait les communistes à la rupture des coalitions avec les autres partis, alors qu'aujourd'hui l'ordre est de nouer de telles alliances. En second lieu, et surtout dans les pays sous-développés sur lesquels ils font porter aujourd'hui l'essentiel de leurs efforts, les communistes ne se heurtent à aucune force politique organisée, ou presque. Là où les Européens ne sont pas restés, ou ne restent que de façon symbolique, il n'y a pas non plus d'administration expérimentée, forte d'une vieille tradition et capable de pallier en partie la faiblesse des gouvernements et leur inexpérience. Enfin, l'opinion publique (dans la mesure où elle existe) est animée, orientée par des idéologies ou des mythes — l'anticolonialisme, le neutralisme, une jalousie haineuse à l'égard de l'Europe — dont la propagande communiste peut aisément se servir.

On voit qu'on aurait grand tort de tenir pour négligeables les victoires électorales du communisme rappelées ci-dessus. Elles peuvent être les signes avant-coureurs des pires catastrophes.

BRANKO LAZITCH.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le coup d'État de Nikita Khrouchtchev*

II. — La lutte pour l'héritage de Staline

STALINE a quitté la vie, mais l'appareil de la dictature construit par lui demeure, comme demeure le groupe de ses « plus proches disciples et compagnons d'armes » qu'il avait choisis pour diriger cet appareil. Avec eux subsistent toutes les contradictions qui corrodèrent de l'intérieur l'appareil de la dictature, aussi bien les grands antagonismes socio-politiques issus du fond même de la société soviétique que les luttes personnelles aiguës entre « les plus proches disciples et collaborateurs », plus nombreuses au sommet de la dictature soviétique que dans aucun despotisme : attiser ces luttes personnelles était l'une des particularités les plus caractéristiques du « style stalinien » de gouvernement du pays...

La mort de Staline n'interrompit naturellement pas le développement des grands antagonismes socio-politiques, mais pour un temps elle mit en avant avec une acuité particulière la question de la lutte personnelle au sommet. Ce n'est nullement par hasard que dans son discours funèbre Béria parla de « panique » : en analysant aujourd'hui tous les matériaux connus sur les événements de février-mars 1953 nous voyons qu'il avait toutes les raisons de lancer cet avertissement. Le sentiment de panique existait alors et, ce qui est le plus important, il venait non du bas de la société soviétique (on y avait appris à peine la mort de Staline) ni même des échelons inférieurs de l'appareil de la dictature (on n'avait pas encore pu y prendre conscience de toute la signification de cette mort), mais du sommet même de la dictature, du groupe des « plus proches disciples et compagnons d'armes » et de leur entourage immédiat. La lutte intense au sommet pendant ces semaines mena la dictature au bord même d'une sanglante guerre fratricide.

La « deuxième *iéjovchtchina* », bien qu'à peine à ses débuts, avait déjà durement frappé nombre de représentants des plus en vue du groupe des « plus proches disciples et compagnons d'armes ». Si nous confrontons soigneusement les passages y relatifs du rapport secret de Khrouchtchev avec les informations dignes de foi d'autres sources, nous constaterons que devaient se sentir visés : Vorochilov (Staline le considérait comme un agent américain ou anglais et lui avait interdit d'assister aux réunions du Presidium du C.C.), Molotov (sa femme avait été arrêtée et lui-même était manifestement en disgrâce), Kaganovitch (on n'avait pas confiance en lui en tant que Juif, en relation avec le caractère antisémite général de la politique de Staline), Béria (l'extermination systématique de ses hommes était en cours tant en U.R.S.S., surtout en Géorgie, que dans les services à l'étranger, en Tchécoslovaquie, Roumanie, etc.) et aussi, les toutes dernières semaines de la vie de Staline, Malenkov (des persécutions avaient commencé contre ses hommes à lui parmi les communistes-économistes).

Cette liste est assez longue et il est certain que nous sommes loin de tout savoir. Les représentants de l'entourage stalinien que nous venons de nommer — surtout Béria et Malenkov — non seulement en savaient bien plus que nous, mais comprenaient mieux la signification des faits connus d'eux. Se laisser immoler sans lutte, tels des condamnés, ils n'en pouvaient avoir aucune envie, et Béria, qui possédait un détachement

spécial de Géorgiens, ses gardes du corps dévoués, avait la possibilité de rendre coup pour coup, non seulement d'opposer une résistance mais même de passer à l'offensive. Il est possible que la disparition de Poskrebychev, homme qui, pendant trente ans, se trouva à la tête du secrétariat particulier de Staline et fut non seulement le gardien de tous les documents secrets qu'on préparait pour ce dernier, mais encore l'organisateur de ses plus importantes opérations, il est possible que cette disparition fût le résultat précisément d'une telle contre-attaque de Béria.

Si les coups qui se préparaient contre Vorochilov, Molotov, Kaganovitch, Béria et Malenkov témoignaient du développement de la « deuxième *iéjovchtchina* (1) », la suppression de Poskrebychev en attesta l'arrêt et le début de la liquidation de l'opération. L'appareil créé par Poskrebychev (bien entendu, d'après les instructions directes de Staline) pour la réalisation de la « deuxième *iéjovchtchina* » existait encore : Ignatiev, homme de Poskrebychev, se trouvait toujours à la tête du Ministère de la Sécurité de l'État; au Secrétariat du C.C. et à l'appareil du Comité de Moscou, Khrouchtchev régnait toujours avec son plus proche adjoint, Aristov, qui dirigeait maintenant la section des cadres du C.C.; à la direction politique du Ministère des Forces armées, le maître absolu était toujours Boulganine qui travaillait en étroit contact avec Brejnev, du Secrétariat du C.C... Mais l'état-major qui devait diriger les opérations de cet appareil était détruit, son chef Poskrebychev supprimé et tous les matériaux préparés pour les opérations se trouvaient déjà aux mains de Béria, le plus dangereux des adversaires. En outre, au Ministère des Forces armées, tout était loin d'aller pour le mieux : non seulement Chtemenko, chef d'état-major, avait été débarqué, mais Koniev, autre partisan des plans aventureux de la grande campagne militaire, se trouvait hors de Moscou (il commandait à ce moment les armées de Galicie, et c'est apparemment à ces troupes que devaient incomber les missions les plus responsables dans les prochaines opérations militaires qui s'ébauchaient).

Dans ces conditions, les restes de l'état-major opérationnel des organisateurs de la « deuxième *iéjovchtchina* » avaient peut-être encore la possibilité de tenter de poursuivre la lutte, mais le résultat n'en pouvait être qu'une sanglante guerre intestine : ils n'avaient presque aucune chance de victoire. D'autre part, leurs adversaires s'ils s'alliaient, auraient toutes les raisons de compter sur la victoire, mais, sans même parler des grands désaccords dans leur propre sein, eux aussi ne pouvaient pas ne pas comprendre que la voie de cette victoire passait par une cruelle

(*) Voir notre précédent numéro.

(1) *Iéjovchtchina* : expression forgée en russe sur le nom de Iéjov, chef du Guépéou après Iagoda et avant Béria; homme à tout faire de Staline, c'est Iéjov qui assumait la tâche d'exterminer le plus grand nombre de communistes, après le procès et l'exécution de Zinoviev et de Kamenev, proches collaborateurs de Lénine, et d'un encore plus grand nombre d'innocents sans-parti, en 1937 et 1938. *Iéjovchtchina* signifie donc : répression d'un arbitraire sans limites, dans un bain de sang. - N.D.L.R.

guerre civile qui briserait l'appareil de la dictature et menacerait tout le système.

**

Ainsi donc les intérêts de la dictature dans son ensemble exigeaient la cessation de la lutte intestine. Un compromis était indispensable; toute la question était de savoir dans quel sens irait ce compromis. De toute évidence, il ne mettrait pas fin à la vieille lutte, ce ne serait qu'un « répit » pendant lequel les deux côtés se prépareraient à de nouvelles batailles.

Les bases de ce compromis furent établies le 6 mars 1953 à une conférence du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., du Conseil des ministres et du Presidium du Soviet suprême. Si on les prend par leur côté apparent, les résolutions de cette conférence furent une grande victoire pour les adversaires du groupe des fonctionnaires du Parti. La composition même de la conférence, à laquelle deux organes suprêmes de l'appareil gouvernemental prenaient part à égalité de droits avec le C.C. du Parti, était un coup porté au principe de la primauté du Parti. Les résolutions de la conférence sur la modification de la composition du Presidium du C.C. furent elles aussi une défaite pour les fonctionnaires du Parti : presque tous les nouveaux introduits dans le Presidium au XIX^e Congrès et dont l'écrasante majorité étaient des partisans du bloc Poskrebychev-Khrouchtchev en furent éliminés; huit membres seulement de l'ancien Politburo entrèrent au nouveau Presidium (seul Andreïev, dont Khrouchtchev avait obtenu l'élimination du Presidium encore du temps de Staline, ne fut pas rétabli dans ses droits) ainsi que deux nouveaux qui tous deux étaient des leaders du groupe des communistes-économistes ou technocrates du Parti patronné par Malenkov.

Une grande victoire, ces décisions le furent aussi en apparence pour Béria personnellement : il devenait le maître absolu de l'immense appareil partagé jusqu'alors entre deux ministères, le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Intérieur; il avait en outre la haute main sur toute l'industrie atomique, sur les plus importants travaux de construction, sur presque tout le travail d'extraction de l'or, etc. Formellement, son pouvoir n'avait jamais été aussi grand qu'au cours des trois mois et demi qui passèrent entre la conférence du 6 mars et son arrestation. Il fut en vérité le maître absolu d'un immense « empire tchékiste ».

Mais toutes ces grandes victoires des adversaires des fonctionnaires du Parti mettaient en péril, sinon réduisaient à zéro, la décision générale qui était à la base de tout le compromis : reconnaissance du Presidium du C.C. comme organe suprême de la dictature. Il est vrai que cette reconnaissance était limitée par un *gentlemen's agreement* sur l'immutabilité de la composition de ce Presidium, mais il était clair qu'un tel accord — au surplus non publié (on ne l'a su que par la polémique autour du dernier coup d'Etat de Nikita Khrouchtchev) — avait une signification pratique extrêmement limitée. En principe, la reconnaissance du Presidium du C.C. comme organe suprême de la dictature, c'est-à-dire d'un organisme formellement créé par le Parti seul et responsable exclusivement devant celui-ci, si elle ne sanctionnait pas dès ce moment-là le rôle dominant de l'appareil du Parti dans tout l'appareil de la dictature, du moins créait toutes les prémisses de principe d'une telle sanction.

C'était là, bien entendu, la conclusion logique inévitable de toute la situation du moment. Au

pays de la dictature totalitaire du Parti, la lutte contre le rôle suprême de l'appareil du Parti ne pouvait être menée qu'en s'appuyant sur la personne du super-dictateur, c'est-à-dire Staline, lequel était au-dessus à la fois de l'appareil du gouvernement et de celui du Parti. C'est précisément sur Staline que s'appuyait toute la politique de Malenkov avec sa tentative d'assurer aux communistes-économistes le rôle dirigeant dans le pays. C'est plus vrai encore de la lutte contre l'appareil du Parti menée par Béria avec sa machine policière : d'une façon générale Béria s'était formé comme exécutant docile de la volonté de Staline, celui-ci tenait à avoir un appareil policier dépendant de lui personnellement pour surveiller tout le pays, y compris l'appareil du Parti. Si les communistes-économistes étaient en soi une force en tant qu'organisateur et dirigeants de toute la vie économique du pays, Béria avec son énorme machine était une excroissance hétérogène de l'appareil de l'Etat qui dépendait entièrement de la situation de Staline. Le fait qu'il était Géorgien — comme Staline — et qu'il avait recruté pour les plus hauts postes de sa terrible machine un grand nombre de Caucasiens en général et de Géorgiens en particulier ne faisait que souligner cette hétérogénéité. Comme nous le savons aujourd'hui, les sentiments antigéorgiens — qui n'avaient jamais existé ni dans l'ancienne Russie ni pendant les premières décennies de la dictature bolcheviste — se manifestèrent avec éclat pendant la période « bérienne » surtout dans les rangs des communistes. Pour ces derniers, c'était une couverture de sentiments de protestation contre la terreur policière grandissante que Staline exerçait par les soins de Béria contre toutes les couches de l'appareil de la dictature et avant tout contre l'appareil du Parti. L'accord de Staline sur l'épuration des hommes de Béria commencée au printemps 1952 après l'arrivée d'Ignatiev au poste de ministre de la Sécurité attestait apparemment qu'il était prêt à immoler Béria afin de briser justement ces sentiments-là. La mort de Staline ne les détruisit pas, au contraire elle les rendit plus aigus.

**

Ces circonstances expliquent la conduite de Béria au cours des trois mois et demi qui s'écoulaient entre la mort de Staline et son arrestation. Son service de renseignements était très bien organisé et il ne pouvait pas ne pas comprendre qu'il y allait de sa tête, que s'il ne rompa pas sans tarder le cercle fatal, le nœud coulant se serrerait bientôt autour de son cou. Sa situation était d'autant plus critique qu'il avait contre lui toutes les couches sans exception de l'appareil de la dictature, et surtout l'appareil du Parti. C'est pourquoi il se jeta dans des directions qui paraissent tout à fait incroyables pour un homme de son passé.

Aujourd'hui ne subsiste aucun doute que Béria chercha effectivement à changer substantiellement la politique étrangère de la dictature. La politique qu'il avait commencé à mettre en œuvre en Allemagne de l'Est et qui n'était rien d'autre que la préparation du départ d'Allemagne, devait devenir un modèle pour la politique dans les autres pays satellites. Il fut le premier à tenter d'établir le contact avec Tito; comme on le sait par les indications de Bialer, communiste polonais de premier plan et exceptionnellement bien informé qui s'est réfugié à l'Ouest au début de 1956, la lettre circulaire de Khrouchtchev aux organisations du Parti sur l'affaire Béria (Bialer l'avait lue) parle d'un courrier envoyé par Béria à Tito et intercepté par l'appareil de Khrouchtchev. De même les indications relatives aux

tentatives faites par les hommes de Béria pour entrer en rapports avec les plus importants représentants des démocraties occidentales en vue de pourparlers directs sur l'amélioration des relations, ces indications deviennent de plus en plus précises. Il est également certain que c'est encore Béria qui persuada la Chine d'accepter l'armistice en Corée, que c'est lui qui obligea le Vietnam à rappeler ses troupes du Laos en avril 1953.

D'autre part, c'est par cette situation désespérée que s'expliquent les interventions de Béria sur les questions de politique intérieure. C'est lui qui, à la mi-mars 1953, fit le premier rapport au Plenum du C.C. — ainsi que, apparemment, à la fraction communiste du Soviet suprême — démasquant les machinations contre les médecins juifs et sur la « deuxième *iéjovchtchina* » en général, et qui obtint de larges pouvoirs pour développer son activité en ce sens. C'est lui qui, outrepassant les pouvoirs reçus du Presidium du C.C. (on l'annoncera après son arrestation), non seulement libéra les médecins arrêtés, mais publia le communiqué, presque une proclamation, sur les « méthodes d'instruction inadmissibles et rigoureusement interdites par les lois soviétiques » et sur la mise en jugement des coupables avec Rioumine en tête, vice-ministre de la Sécurité (le ministre lui-même, Ignatiev, ne fut pas traduit en justice, le Presidium du C.C. ayant refusé son accord, mais il fut relevé du poste de secrétaire du C.C. où Khrouchtchev l'avait placé après la mort de Staline).

Le plus important dans ce communiqué était son ton. Il en appelait manifestement non à l'élite communiste, mais à l'*intelligentsia* soviétique ordinaire, couche à laquelle appartenaient les médecins relâchés, et promettait de la garantir à l'avenir à la fois contre les arrestations arbitraires et les tortures aux interrogatoires, de garantir à l'avenir à chaque citoyen soviétique les droits établis par la Constitution. Si nous ajoutons qu'à en juger par les informations communistes officielles, Béria essaya de mener à l'égard des paysans une politique différente de celle que mettait en œuvre la dictature (et cette dernière faisait la politique de Khrouchtchev tendant à asservir de plus en plus la classe kolkhozienne), le contenu essentiel de la politique que tenta Béria devient clair. Comprenant toute la difficulté de la situation d'alors tant pour lui personnellement que pour son appareil; sachant à quel point il était haï de toutes les autres couches de l'appareil de la dictature et au premier chef des fonctionnaires du Parti, il fit des tentatives pour amorcer une politique, d'une part, d'apaisement réel des démocraties occidentales par la répudiation de l'agression politique extérieure et, d'autre part, de concessions véritables aux larges couches de la population et avant tout à l'*intelligentsia* sans parti. Pour échapper à la haine débordante à l'intérieur du Parti, Béria essaya de trouver un appui hors du Parti.

Certes, ces tentatives étaient vouées d'avance à l'échec : le passé de Béria pesait sur lui d'un poids trop lourd. Dans les couches auxquelles il chercha de toute évidence à faire appel, personne ne le croyait, car au cours de deux décennies son nom était devenu synonyme d'une terrible, d'une impitoyable terreur. En revanche, à l'intérieur de l'appareil de la dictature ces tentatives contribuèrent à créer contre lui une sorte de « front unique ». Khrouchtchev en était l'organisateur principal quoique occulte, décomposant l'appareil du M.V.D. à travers les cellules du Parti. Mais le rôle décisif fut joué par Molotov qui lutta opiniâtrement contre la nouvelle politique étrangère que préconisait Béria. Le soulèvement de juin en Allemagne porta le dernier

coup à celui-ci. Malenkov qui, dans toute une série de questions, désirait maintenir l'équilibre du compromis de mars et soutenait Béria, trahit celui-ci au moment décisif et passa dans le camp Khrouchtchev-Molotov...

**

La liquidation de Béria et la destruction de « l'empire tchékiste » qui y était liée changèrent radicalement la situation dans l'appareil général de la dictature. Jusqu'alors Khrouchtchev reculait et se faisait, concentrant tous ses efforts pour conserver sa position dominante au secrétariat du C.C. En mars-avril, ce secrétariat subit plusieurs réorganisations : pour des hommes aussi expérimentés que Malenkov, Béria, Kaganovitch et Mikoïan, parfaitement informés des moyens d'utiliser la puissante machine du Parti, il ne pouvait pas ne pas être clair quelle force terrible ce secrétariat peut devenir aux mains d'un intrigant habile, lui permettant de faire avorter même la grande politique de la dictature. C'est pour cela qu'aux termes de l'accord du 6 mars deux membres du Presidium, Malenkov et Khrouchtchev, avaient été placés à la tête du secrétariat. Malenkov avait ainsi une situation tout à fait exceptionnelle dans tout l'appareil de la dictature : président du Presidium du C.C. et chef du gouvernement, il dirigeait en outre l'appareil du Parti. Au fond, c'était la concentration entre ses mains de tous les droits formels exercés autrefois par Staline.

Mais déjà au Plenum du C.C. du 16 mars une grande opposition se fit jour à la participation de Malenkov au secrétariat du C.C. L'inspirateur occulte de cette opposition était bien entendu Khrouchtchev, mais à lui seul il ne pouvait à ce moment-là lutter contre Malenkov. Il lui fallait un puissant appui, et l'on a des raisons de croire que cet appui lui vint directement ou indirectement de Béria, dont le rapport sur l'activité de Poskrebychev et du secrétariat particulier de Staline en général occupa à ce Plenum une place centrale. En effet, en 1951-52, tout au début de la préparation de la « deuxième *iéjovchtchina* », quand il n'était pas encore question d'une épuration parmi les communistes-économistes, Malenkov avait soutenu Poskrebychev et Khrouchtchev. Sans son concours, le procès secret de Lozovski, Bergelson et autres communistes juifs, la liquidation des hommes de Béria en Géorgie, l'affaire Slansky en Tchécoslovaquie, etc. n'auraient pas été possibles. Dans ces conditions, Béria pouvait juger l'existence de frictions entre Malenkov et Khrouchtchev plus avantageuse pour lui que la concentration de toutes les fonctions dirigeantes entre les mains du seul Malenkov.

Quoi qu'il en soit, Malenkov fut contraint à ce Plenum de quitter le secrétariat du C.C. Il est vrai qu'à ce moment Khrouchtchev était loin d'être le maître absolu de cet organisme. Malenkov y introduisit son plus proche collaborateur Chataline, son adjoint de longue date pour l'organisation et la direction de l'Administration des cadres du C.C., qui revenait maintenant au secrétariat du C.C. précisément à ce poste et, avec l'appui de Malenkov dans la coulisse, prenait fermement en main les nominations et les mutations des fonctionnaires de premier plan. Mais malgré tout, Chataline n'était pas Malenkov, et Khrouchtchev eut les mains plus libres. Il fut beaucoup aidé par l'opinion qui s'était établie à son sujet dans les milieux du Parti : homme peu indépendant dans les questions de grande politique, donc capable de jouer seulement les seconds rôles...

C'était là sous-estimer énormément Khrouchtchev. Qu'il soit capable ou non de mener une

grande politique indépendante, il est trop tôt pour en juger, mais il est certain que jouant les simplets bavards, il sait avec une habileté exceptionnelle mener aussi bien de subtiles intrigues personnelles qu'un grand jeu à l'intérieur du Parti. Or pour les résultats immédiats, c'est là ce qui importe le plus. Staline aussi, en allant au pouvoir, manœuvra entre différents programmes — il ne prit un cours ferme qu'après sa victoire — et c'est sur son exemple que tous « les plus proches disciples et compagnons d'armes » connurent cette vérité : peu important les mots d'ordre avec lesquels on va au pouvoir, le plus important est d'y parvenir... Appliquer cette vérité à la pratique, Khrouchtchev le sut mieux que les autres.

**

Pour le monde extérieur, le vainqueur dans la défaite de Béria fut Malenkov et la couche sur laquelle il s'appuyait, la couche des communistes-économistes, des technocrates du Parti. Les mois d'été 1953 furent la lune de miel de ces vainqueurs.

Lors du partage de « l'empire tchékiste » détruit, cette couche obtint, sinon le butin principal, du moins le plus riche : toutes les organisations industrielles, toutes les mines et houillères, toutes les énormes constructions qui étaient jusqu'alors du ressort de Béria. L'agitation qui déferla en été 1953 sur tous les camps de travail forcé (Vorkouta, Karaganda, Norilsk et beaucoup d'autres) ne fit que précipiter la liquidation de « l'empire tchékiste ». Cela élargit la « base économique » sur laquelle croissait la force des technocrates du Parti, et en même temps non seulement les délivra de la peur qu'inspiraient toutes sortes de directions économiques du M.V.D. qui pesaient jusqu'alors comme un horrible cauchemar sur les cadres économiques, mais mena à la création de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés. « Nos économistes sont à la noce », écrivait de Moscou un observateur pénétrant. Impossible de ne pas convenir qu'ils avaient des raisons pour cela...

Des échos de cet état d'esprit se font entendre aussi dans le grand rapport-programme que Malenkov présenta en août 1953 à la session du Soviet suprême. Ce rapport est un des documents les plus intéressants de l'époque : encadré de certains autres documents, il permet de comprendre l'état d'esprit du groupe qui soutenait Malenkov.

A la base de toutes les thèses de ce groupe, il y avait l'idée qu'existent des « lois économiques objectives » qui imposent leurs limites infranchissables à l'intervention des organismes politiques de la dictature et avant tout des organismes du Parti dans le développement normal de l'économie soviétique. C'est évidemment le gouvernement qui dirige toute la vie économique du pays, qui élabore les plans de son activité, mais ces plans doivent être mis en harmonie avec les lois économiques objectives et ne doivent pas imposer au pays de tâches irréalisables. Au fond, cette conception exigeait l'abandon d'expériences trop risquées nécessitant des investissements démesurés.

La conclusion concrète de ces thèses générales fut le budget présenté par Malenkov au Soviet suprême et qui, comme problème de première urgence, mettait en avant un « brusque revirement » de l'industrie soviétique vers la production d'objets de grande consommation dont la pénurie faisait souffrir les larges masses de la population. En même temps Malenkov proposait une série de mesures pour alléger la condition des paysans. Certes, il ne touchait pas aux bases du système d'asservissement kolkhozien; ses ré-

formes ne portaient que sur des détails, mais ces détails mêmes, par leur évidence injuste, irritaient particulièrement les paysans.

**

Ce nouveau cours de la politique économique fut accueilli en apparence avec enthousiasme par tous les leaders du P.C. de l'U.R.S.S. Mais l'unité n'était en effet qu'apparente. La session d'août du Soviet suprême avec le rapport de Malenkov fut suivie du Plenum de septembre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. avec le rapport de Khrouchtchev. Formellement, ce rapport, consacré aux « mesures pour développer encore l'agriculture », complétait et concrétisait les thèses du rapport de Malenkov, mais quant au fond, il était dirigé contre les fondements mêmes de ce rapport et réclamait le retour aux bases de la politique agricole que Khrouchtchev mettait en œuvre dans les dernières années de Staline et dont le sens consistait à asservir de plus en plus la paysannerie.

Le résultat essentiel du Plenum de septembre du C.C. fut la résolution de renforcer la direction du Parti dans les kolkhozes. Il s'agissait toujours de l'héritage de « l'empire tchékiste » à partager. Le terrible appareil de Béria pesait non seulement sur les organisations industrielles, mais aussi sur les kolkhozes. Au près de chaque directeur d'une station de machines et de tracteurs il y avait un « adjoint pour les questions politiques », qui relevait des services de Béria. Les stations de machines et de tracteurs, dans leur ensemble, étaient des appareils de surveillance économique de l'Etat sur le village kolkhozien. Les adjoints politiques de Béria dans ces stations étaient les indices de la collaboration de l'économie soviétique avec les services de Béria pour réaliser la dictature dans les campagnes. Après la suppression de Béria, Khrouchtchev, au nom de l'appareil du Parti, éleva des prétentions sur cette partie de « l'empire tchékiste », et l'obtint. Dès lors tout le système de direction des kolkhozes fut réorganisé. L'adjoint politique, avec toute l'abondance de ses droits, n'était malgré tout qu'un adjoint au chef de la station de machines et de tracteurs. Khrouchtchev installa dans chaque station un secrétaire spécial du comité de district du Parti, flanqué d'instructeurs adjoints, de façon que pour chaque instructeur il y eût « un, au maximum deux », kolkhozes. Et ces secrétaires n'étaient plus des adjoints aux directeurs des stations, mais souvent en fait leurs chefs.

Il faut ajouter qu'en même temps Khrouchtchev, promu par le Plenum de septembre au rang de « premier secrétaire du C.C. », entreprit un travail systématique pour mettre sous sa coupe l'appareil des secrétaires de cellules du Parti dans les entreprises industrielles. Jusqu'alors ces secrétaires, même quand ils étaient nommés par le C.C., étaient souvent étroitement liés aux directeurs communistes de leurs entreprises. Le secrétariat du C.C. leur prescrivait lui-même d'être extrêmement prudents et de ne pas se mêler des fonctions des directeurs, de ne pas les gêner mais au contraire de les aider dans leur travail. Assez souvent ces secrétaires du Parti non seulement avaient divers avantages matériels de l'entreprise, mais touchaient un salaire directement de celle-ci.

Dès l'automne de 1953, Khrouchtchev commença à lutter contre cette pratique. Aujourd'hui, dans la perspective historique, il est clair qu'il menait alors délibérément une attaque concentrée à la fois contre la politique de Malenkov et contre les communistes-économistes en général.

(A suivre.)

B. NICOLAIEVSKI.

La situation économique en U.R.S.S. et dans le bloc oriental

Au moment où paraîtront ces notes, les lampons seront éteints et les hommes du Kremlin se trouveront à nouveau aux prises avec les difficultés que les festivités du quarantième anniversaire leur avaient fait oublier pendant quelques brefs instants. Ni le lancement des *sputniks* ni le limogeage de Joukov ne les aideront à surmonter ces difficultés. A celles découlant de la réorganisation industrielle, sont venues s'ajouter des inquiétudes supplémentaires, suscitées par la mauvaise récolte.

Mauvaise récolte au Kazakhstan

Lorsque Khrouchtchev lança, au début de 1954, sa campagne pour le défrichement des terres vierges en Sibérie et au Kazakhstan, les experts agricoles ne purent s'empêcher de manifester un scepticisme certain. Les conditions, tant géologiques que météorologiques, ne permettent en effet d'escompter, dans ces régions, une bonne récolte que tous les trois ou quatre ans.

L'an dernier, la récolte dans les régions nouvelles avait été exceptionnelle, ce qui permit de compenser le déficit enregistré sur les autres terres céréalières, notamment en Ukraine. Cette année-ci, les terres nouvellement défrichées, se conformant aux prévisions des experts, ont infligé une cruelle déception à Khrouchtchev et à ses conseillers. Dès la mi-juillet, une lecture attentive de la presse soviétique permettait d'entrevoir des mécomptes : la *Pravda* du 13 juillet parlait déjà de « *mauvaises conditions météorologiques* » et se plaignait de la lenteur des travaux, du manque d'organisation et du laisser-aller entraînant des pertes. Deux jours plus tard, le même journal jugeait la situation « *alarmante* » quant à la rentrée des herbes fourragères :

« *Les fautes des années précédentes se répètent cette fois-ci encore*, lit-on dans l'éditorial du 15 juillet, *l'approvisionnement en fourrage s'effectue plus mal que l'an passé.* »

Petit à petit, les mauvaises nouvelles, quoique fragmentaires et distillées au compte-gouttes, prenaient de la consistance. Fin août, on apprenait qu'à la date du 20 août le Kazakhstan n'avait livré à l'Etat que 1.245.000 tonnes de blé. A la même date, en 1956, les livraisons avaient atteint 196 millions de pouds, soit 3.214.000 tonnes, c'est-à-dire 2,6 fois plus.

Le 12 octobre 1956, le Kazakhstan avait livré à l'Etat 1 milliard de pouds de blé (= 16,4 millions de tonnes). Combien en a-t-il livré cette année-ci ?

La presse soviétique indique vaguement qu'il faut s'attendre à une récolte s'élevant au quadruple des meilleures récoltes d'avant la grande opération Khrouchtchev. Le maximum atteint alors était de 100 millions de pouds. La récolte de 1957 n'est donc pas supérieure à 400 millions de pouds, soit 40 % de celle de l'an dernier. D'autres données confirment ce chiffre ou, pour être plus précis, le font apparaître par trop optimiste. D'après les rapports préliminaires publiés jusqu'au début d'octobre, il ne faut pas compter sur plus de 350 millions de pouds.

Cette situation exceptionnellement mauvaise est aggravée par les facteurs permanents qui pèsent sur le rendement de l'agriculture soviétique et qui, conséquences directes et immuables du système totalitaire, demeurent incurables dans le cadre de ce régime. L'éditorial de la *Pravda* du 28 septembre les résume ainsi :

« *Dans la région de Krasnoïarsk, plus de 600.000 hectares de blé ont été fauchés, mais non battus. Sur près de 200.000 hectares, la récolte n'a pas été rentrée dans les sovkhoses et kolkhoses de la région d'Irkoutsk... La cause principale qui arrête la rentrée et le battage des céréales est l'insuffisante productivité des machines agricoles, la faible organisation du travail... Le succès de la campagne dépend de la bonne organisation du stockage du blé moissonné, des bonnes installations de dessiccation, de l'organisation rigoureuse du transport.* »

Ces plaintes, on les lit depuis vingt-huit ans chaque année à la même époque. L'an de grâce 1957 ne fait pas exception à la règle. D'après les *Izvestia* du 14 septembre, des millions de pouds de grains s'entassaient sur les aires au début de septembre, mais une centaine de dessiccateurs seulement étaient effectivement en service. A en croire la *Pravda* du 24 septembre, dans la région de Koustanaï, d'immenses monceaux de blé gisaient à ciel ouvert, moisés et agglutinés. Les ouvriers eurent beaucoup de peine à briser ces masses en se servant de pioches. Les routes menant des champs aux aires de battage étaient jonchées de grains.

En Ukraine, la récolte aurait été bonne ; selon la *Pravda* du 28 septembre, elle dépasserait de 2,1 millions de tonnes celle de l'an passé. Mais le Kazakhstan a donné 2 millions de tonnes de moins, et les terres défrichées de Sibérie, où les conditions météorologiques étaient tout aussi mauvaises, donneront également moins qu'en 1956. La récolte est donc sensiblement inférieure à celle d'il y a un an, et on se demande comment les dirigeants annonceront cette mauvaise nouvelle.

La position de Khrouchtchev, en dépit des victoires qu'il remporte pour l'instant au Comité central, ne s'en trouve pas précisément renforcée. C'est lui qui a lancé la campagne de défrichement, et la récolte est déficitaire sur les terres défrichées. C'est lui qui, en mai dernier, a annoncé que l'élevage soviétique dépasserait d'ici quelques années l'élevage américain, et la base fourragère est à nouveau compromise.

La réorganisation industrielle

C'est encore lui, Khrouchtchev, qui s'est fait le champion de la « décentralisation » industrielle, tentative suprême de désencrasser la gestion ultrabureaucratique, génératrice de pertes incalculables. Après les aveux de faillite de décembre 1956 et de février 1957, cette réorganisation apparaissait aux observateurs avisés comme le dernier effort désespéré en vue de sauver au moins les objectifs essentiels (industrie lourde!) du P.Q. adopté au début de 1956. Destinée à comprimer les énormes faux-frais d'une gestion démentielle, elle devait permettre

de dégager des sommes supplémentaires pour le fonds d'investissement, que l'impossibilité de poursuivre la spoliation des pays satellites avait sensiblement réduit.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, cette réorganisation, mise en œuvre à partir du 1^{er} juillet, a pour l'instant aggravé toutes les difficultés et multiplié les goulots d'étranglement : un bouleversement d'une telle envergure entrave nécessairement le fonctionnement normal de n'importe quelle économie. Il nous paraît d'ailleurs douteux sinon impossible (nous l'avons dit ici-même voici cinq mois déjà) que ce remède puisse supprimer des tares qui tiennent au régime de planification rigide et totalitaire, et qui se reproduiront sous quelque forme d'organisation que ce soit tant que subsistera ce régime.

La *Pravda* du 5 août dernier se fait l'écho des premières déceptions :

« Il ne faut pas se dissimuler qu'au cours de la brève période de l'existence des sovnarkhozes (conseils économiques régionaux), leur activité ne se solde pas que par des côtés positifs, mais encore par des insuffisances. Dans les différents chaînons des nouveaux organes territoriaux de direction, il s'est manifesté un penchant notoire pour la paperasserie et pour des réunions. On constate le désir de diriger les entreprises selon les anciennes méthodes bureaucratiques. Lors d'une récente réunion des responsables industriels de la région de Moscou, les participants, tout en appréciant beaucoup l'activité du sovnarkhoze, ont critiqué nombre de ses bureaux et de ses services parce que ceux-ci envoient aux entreprises des quantités démesurées de directives, de questionnaires, d'ordonnances de toutes sortes. »

La *Pravda* du 9 septembre rappelle que l'une des principales causes de toute la réorganisation industrielle fut le retard (constaté dès le 25 décembre 1956) de la construction, tant pour des fins productives (investissements) que pour l'habitation. Or, en dépit des résolutions adoptées en décembre dernier, il n'y a rien de changé :

« Au cours des sept premiers mois de 1957, lit-on dans cet article, le plan annuel de mise en service de logements n'a été réalisé qu'à 32 %. Ce qui veut dire que pendant la période qui reste, il faudra fournir plus de deux fois et demie de plus que pendant les sept mois écoulés. »

Ce qui est évidemment impossible. Quant aux constructions industrielles, les choses ne vont pas mieux. Le même article dit :

« Les résultats enregistrés par les organisations de la construction au cours du troisième trimestre sont alarmants. »

Et le journal d'énumérer les travaux en retard : une mine dans la région de Krasnoïarsk ; le chemin de fer qui doit relier cette mine au combinat métallurgique de Kouznetsk ; des cokeries, des fours Martin, etc., ne pourront être mis en service aux dates prévues.

Nous avons, dans notre précédente étude, indiqué les résultats décevants du premier semestre de l'année en cours. Ceux du second semestre ne seront assurément pas meilleurs.

L'U.R.S.S. et les satellites

Il convient de ne pas oublier que les difficultés apparues dans l'économie soviétique dès avant la fin de 1956, première année du nouveau P.Q., n'étaient guère imputables aux événements de Pologne et de Hongrie, dont la

répercussion ne se fit sentir que dans le courant du premier semestre 1957. C'est pendant les premiers mois de l'année en cours que les satellites, jusque là parties donnanter, s'adressèrent à l'U.R.S.S. pour solliciter son aide et qu'ils se virent forcés, cette aide étant plutôt maigre, de réduire à leur tour les objectifs de leurs plans (lesquels avaient été mis en œuvre en même temps que le nouveau P.Q. russe). Pour la première fois, tous les plans du bloc soviétique étaient complètement synchronisés et coordonnés, pour la première fois tous ces plans avaient démarré au même moment pour s'achever ensemble en 1960 ; or, dès le début de la deuxième année du quinquennat, tous ces plans se trouvaient conjointement en panne.

Il est douteux que Moscou ait envisagé l'abandon définitif du nouveau P.Q. avant l'été dernier. Les réductions décidées en février 1957 à la suite du rapport de Pervoukhine équivalaient à un abandon sous l'angle quantitatif, mais il paraissait possible que le Kremlin envisageât de s'accommoder d'un modèle réduit du plan initial. Ce n'est sans doute qu'à la suite de l'aggravation de la crise dans les pays satellites au cours du premier semestre que le Kremlin se rendit compte de l'ampleur du ralentissement et qu'il dut se résoudre à renoncer même au modèle réduit ébauché par Pervoukhine.

C'est ce qui semble ressortir du compte rendu, publié par la *Pravda* du 25 juin 1957, de la session du Conseil d'entraide économique (connu en Occident sous le nom de « Komekon ») qui groupe tous les pays satellites occidentaux et qui avait siégé à Moscou du 18 au 22 juin. A cette réunion étaient présents — nous ne le signalons qu'entre parenthèses — en plus des délégués des Etats membres, des observateurs des gouvernements chinois et nord-coréen (ce qui est plutôt naturel) et du gouvernement yougoslave (ce qui mérite d'être souligné).

« Du fait que, dit le compte rendu de la Pravda, certains pays membres ont introduit dans leurs plans certaines modifications [il faut lire plutôt : réductions, L.L.], les délégués ont procédé à des échanges de vues sur les recommandations adoptées par le Conseil en mai 1956 quant au niveau de la production et des livraisons réciproques des principales marchandises entre 1957 et 1960, recommandations fondées sur les plans quinquennaux de ces pays. A la suite de ces échanges de vues, la session du Conseil d'entraide a formulé des recommandations relatives à l'élaboration en commun, par ces pays, de mesures susceptibles d'assurer un meilleur approvisionnement de l'économie des pays membres en charbon, en pétrole, en produits pétroliers, en

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

coke métallique, en métaux ferreux et non ferreux et en autres produits importants.»

Traduit en clair, cela veut dire qu'à la suite du chaos créé par la reconversion polonaise et par la crise hongroise, tous les pays intéressés furent forcés de réviser leurs plans en tenant compte de l'impossibilité où se trouvaient la Pologne et la Hongrie de tenir leurs engagements pris en mai 1956. On a l'impression que le principal objet des délibérations était LA COORDINATION DES PLANS RÉDUITS. Il est cependant possible que l'éventuelle nécessité de renoncer à ces plans même réduits ait été envisagée, car on lit plus loin dans ce même compte rendu :

« La session a reconnu la nécessité de poursuivre le travail de coordination des plans nationaux et l'élaboration, dans le cadre du Conseil d'entraide, de plans à plus longue échéance (dix à quinze ans) coordonnant les principales branches économiques des pays membres. »

Ce paragraphe indique que la substitution de plans nouveaux aux plans de 1956-1960, désormais vidés de leur substance, a été envisagée, sans cependant être tranchée de manière définitive. L'abandon définitif du plan soviétique à la date du 26 septembre dernier a dû paraître inévitable aux hommes du Kremlin au bout de trois mois de mécomptes supplémentaires dans la réorganisation « régionaliste » de l'industrie soviétique.

Un autre paragraphe encore du communiqué mérite d'être signalé :

« Les délégations des Etats membres du Conseil d'entraide sont unanimes dans leur désir de créer les conditions d'un développement maximum de la coopération économique de tous les pays européens indépendamment de leur structure sociale. » [C'est nous qui soulignons. L.L.]

Cette déclaration signifie sans doute que certains pays satellites pourraient être autorisés, en prévision de l'aggravation de leurs difficultés et de l'impuissance de l'U.R.S.S. à leur prêter une aide suffisante, à solliciter le concours de « l'impérialisme » occidental, ce que la Pologne a d'ailleurs fait dès le début de 1957, et elle n'a pu le faire qu'avec l'approbation de Moscou.

Une édifiante comparaison

Nous avons parlé dans notre précédent numéro du salaire réel dans le bloc oriental. Nous ajoutons aujourd'hui à ce dossier quelques statistiques toutes récentes publiées par M. Peter Sager, l'éminent soviétologue de Berne (1). M. Sager compare le pouvoir d'achat des salaires dans les deux Allemagnes.

Il y a douze ans, l'Allemagne tout entière était un monceau de ruines et sa population réduite à une misère extrême. Il fallait reconstruire, et on se mit à l'œuvre à l'Ouest et à l'Est, en appliquant des méthodes différentes : à l'Ouest dans la liberté, dans la zone soviétique par les procédés bolchevistes. La comparaison ci-dessous illustre les résultats obtenus des deux côtés :

Pouvoir d'achat d'une heure de travail

	Allemagne de Bonn	Allemagne soviétisée	Niveau de l'Est en % du niveau de l'Ouest
Pommes de terre (kg).....	8,80	10,80	123 %
Sucre (kg)	1,48	0,52	35 %
Matières grasses (kg).....	1,46	0,15	10 %
Viande (kg)	0,42	0,14	33 %
Lait (l)	4,14	1,31	32 %
Œufs (unités)	7,12	3,27	46 %
Cigarettes (unités)	21,04	6,12	29 %

Heures de travail nécessaires pour acheter les marchandises ci-dessous

	Allemagne de Bonn	Allemagne soviétisée	Niveau de l'Est en % du niveau de l'Ouest
Manteau hommes (popeline).....	30 h. 41 m.	88 h. 26 m.	35 %
Manteau dames (popeline).....	26 h. 58 m.	81 h. 41 m.	33 %
Chemise hommes (popeline).....	5 h. 18 m.	19 h. 24 m.	27 %
Corsage dames (rayonne).....	5 h. 26 m.	20 h. 24 m.	27 %
Chaussures hommes	14 h. 17 m.	68 h. 34 m.	21 %
Chaussures dames	13 h.	57 h. 29 m.	22 %

Au lendemain de la guerre, le niveau de vie était le même dans les deux moitiés de l'Allemagne. Dans l'Allemagne stalinisée, démo-popularisée et bénéficiant de « l'entraide » du bloc oriental, il s'échelonne aujourd'hui entre 10 et 46 % de celui de l'Allemagne « marshallisée », livrée — comme chacun sait — au pillage capitaliste et impérialiste. Celui qui ne se nourrirait que de pommes de terre cuites à l'eau (pas de frites car les matières grasses font défaut) aurait

cependant un niveau de vie supérieur de 23 % à celui de l'Ouest.

Aussi n'est-il point étonnant que 300.000 Allemands de la République satellite cherchent chaque année refuge dans l'Allemagne réellement démocratique de Bonn.

LUCIEN LAURAT.

(1) *Der Landbote* (Winterthur), 1^{er} novembre 1957.

Offensives "unitaires" d'inspiration communiste dans l'Enseignement Technique⁽¹⁾

La stabilité générale du rapport des forces syndicales dans l'enseignement technique public, favorable aux communistes dans les centres d'apprentissage, défavorable dans les collèges techniques et écoles nationales professionnelles, ne fait qu'accroître l'ingéniosité de leurs tentatives « unitaires ».

Les Collèges techniques et les E.N.P.

Le *Syndicat général de l'Education nationale* (C.F.T.C. à fortes tendances progressistes) étant très faible dans cet ordre d'enseignement, d'esprit très laïque, la représentation syndicale est essentiellement assurée par le *Syndicat national de l'Enseignement technique Autonome*, où les ex-cégétistes, en minorité, ont été complètement évincés du secrétariat au congrès de 1956; ils détenaient alors à la « Commission administrative » du Syndicat quatre sièges contre cinq à la tendance autonome dominante. Le rapport des forces n'a pas changé depuis 1951.

L'épuration du secrétariat a provoqué d'abord des protestations véhémentes et faute d'arguments, une calomnie du vieux cégétiste Rabier : « il faut dire qu'il y avait alors (quand les communistes avaient la part du lion au secrétariat du syndicat) peu de candidats; les indemnités de secrétariat étant faibles, et surtout beaucoup de camarades parisiens qui ont cru utile de faire du syndicalisme depuis 1948 avaient alors des occupations plus lucratives » (2).

Suivit une manœuvre plus subtile pour semer la confusion.

Le communiste Philibert, professeur à Dorian (Paris) publiait dans le *Travailleur de l'E.T. - Ecoles* de novembre des « réflexions personnelles d'un syndiqué de la base d'obédience cégétiste » dont le seul élément net était l'éloge de « ces hommes de bonne volonté, si nombreux dans toutes les formations syndicales notamment ceux qui se manifestent dans le S.N.E.T. comme « hors tendances ». Le mois suivant, un nouvel article de Philibert contresigné par Bastié (E.N.P., Paris, « hors tendance ») aussi fumeux dans les idées (« La confiance ne peut renaitre et se constituer à notre avis au sommet comme à la base, que dans un grand effort réciproque de tous ces courants de pensée pour un respect absolu de la vérité et de la justice »), précisait le désir de grignotage des autonomes par l'intérieur : « l'attitude de ces courants... ne saurait interdire l'expression ultérieure d'opinions particulières ». En janvier 1957, c'est une proposition de modification aux statuts, avec représentation proportionnelle au secrétariat (c'est-à-dire retour des cégétistes), panachage, vote préférentiel, et candidatures individuelles pour l'élection de la commission administrative, c'est-à-dire confusion générale et possibilité de faire disparaître les leaders autonomes en rayant les têtes de listes. En mars, les communistes présentent un programme (« ne rien faire qui contrarie l'union; négociation immédiate en Algérie; regroupement de la gauche française ») au referendum d'orientation, ainsi que des candidats à la Commission administrative, ce qui donne à choisir entre trois listes au lieu de deux.

Les autonomes dénoncent la manœuvre (« Ils vous promettent un syndicalisme régénéré, il leur importe essentiellement de semer la confusion parmi les autonomes tant ils sont certains de ne pas enlever aux cégétistes d'autres voix que les leurs ») (3).

Son succès est médiocre au congrès annuel (15-16-17 avril 1957). Voici les chiffres de 1956 et 1957.

		Referendum d'orientation		
		Autonomes	C.G.T.	« Hors tendance »
1956	65,7 %	34,3 %	—
1957	63,3 %	26,7 %	10 %

Comme l'ont justement noté les autonomes, la perte des voix cégétistes n'est qu'apparente; mais le grignotage des autonomes est négligeable. Au bureau national, les autonomes gardent leurs neuf places : les cégétistes n'en conservent que trois, mais c'est pour laisser la quatrième à Philibert, qui ne manquera pas d'appuyer les positions cégétistes importantes (propagande contre les pouvoirs spéciaux, grève pour l'affaire Audin : Cf. *Le Travailleur* de septembre-octobre 1957, page 26) et de poursuivre sa démagogie (proposition d'économies sur le budget du syndicat).

Dans les Centres d'Apprentissage.

Au lieu d'un syndicat quasi unique et autonome, on a ici quatre syndicats, avec forte prépondérance pour la C.G.T. L'adhésion à celle-ci ne s'accompagne que rarement d'un militantisme réel, et il semble que, chaque année, des syndiqués l'abandonnent, mais sans pour autant adhérer ailleurs.

Le *Syndicat national de l'Enseignement technique - Centres d'apprentissage* (C.G.T.) à ne pas confondre avec *S.N.E.T. - Ecoles Autonomie*, pratique l'agitation politique autant et plus que n'importe quel syndicat C.G.T. : son journal, le *Travailleur de l'Enseignement technique - Centres d'apprentissage*, dont les éditoriaux sont toujours politiques, reprend tous les mots d'ordre du Parti : ainsi l'éloge de l'insoumis Claude Marty, « un apprenti qui fait honneur à nos centres », sous la plume du communiste Bitterolf (4) et auquel une partie du personnel des centres d'apprentissage de Pavillons-sous-Bois et de Port-sur-Saône adressent des motions de félicitations; diatribes contre la guerre d'Algérie. La liaison avec le Parti est très étroite dans les deux sens : on comparera avec profit l'article de Ravaux dans *l'Humanité* du 25 juillet 1957 avec le compte rendu de l'intervention du député communiste Boutavant dans *l'Humanité* du lendemain.

Le S.N.E.T.-C.G.T. s'appuie sur ses bonnes rela-

(1) Cf. *Est & Ouest* n° 157 du 1^{er} août 1956.

(2) *Le Travailleur de l'Enseignement Technique. — Ecoles*, octobre 1956.

(3) *Le Travailleur de l'Enseignement Technique. — Ecoles*, mars 1957.

(4) Le préposé à l'endocritement des stagiaires de l'E.N.N.A. de Paris.

tions avec l'Inspection de l'enseignement technique pour obtenir des résultats matériels importants : mutations, publications en temps utile de la liste des postes vacants (il est le seul syndicat à y réussir). Un effort vient d'être entrepris pour fournir aux professeurs d'enseignement général-Lettres un outil pédagogique politiquement orienté : c'est le bulletin le *P.E.G.-Lettres* dont le troisième numéro a paru en octobre.

Le nouveau secrétaire général du syndicat cégétiste : Charles Ravaux qui succède à Artus et appartient comme lui au Parti, s'attache spécialement au travail unitaire et à la propagande. Ses tournées y contribuent : « *Nous pensons, et ce n'est pas le moindre intérêt du déplacement de Ravaux, que les stagiaires de l'E.N.N.A. (5) ont enfin découvert le vrai visage de la C.G.T. et nous avons enregistré trois adhésions nouvelles* » (Toulouse). (Après son passage à Rochefort) « *l'unité reste à l'ordre du jour; les camarades présents ne manqueront pas dans chaque centre de discuter fraternellement et d'établir de solides relations avec F.O., Autonome et C.F.T.C. en vue des actions communes* »; (aux Sables-d'Olonne) « *combien il a été réconfortant de voir nos camarades de F.O. et de la C.F.T.C. participer à la discussion d'une façon positive et constructive* » (*Travailleur de l'É.T.-C.A.*, juin 1957).

Il est plus inquiétant de constater certains succès de Ravaux au sommet. Ainsi, la préparation de la grève des enseignants (avortée) du 27 mai s'est faite par trois réunions communes des quatre syndicats (ce qui n'empêche pas Ravaux, dans le même numéro du *Travailleur* où il se félicite de cette action unitaire, de planter des banderilles à la F.E.N. autonome). Cette grève étant entreprise par la F.E.N. dont relève le *S.N.E.T.-Apprentissage autonome*, celui-ci a pensé « *renforcer son influence* » (*L'Apprentissage public*, mai 1957) en y appelant les autres syndicats. Il n'est pas sûr que ce calcul soit juste, et le congrès du *S.N.E.T.-Apprentissage autonome* a révélé l'existence en son sein d'une tendance dite des Bouches-du-Rhône, télécommandée par la C.G.T.

Depuis la rentrée, Ravaux poursuit la manœuvre à vive allure. L'éditorial du *Travailleur-C.A. C.G.T.*, d'octobre 1957, y est consacré : « *Le maître auxiliaire F.O. n'entrera pas plus vite que son camarade C.G.T. dans le plan de liquidation... La prise de conscience de cette réalité incontestable doit balayer tous les mauvais prétextes que certains mettront peut-être en avant pour freiner l'unité : la discussion, l'examen fraternels de la situation dans chaque centre, sans exclusive contre qui que ce soit, doivent se développer dès la rentrée.* »

Un fléchissement grave (quoique prévisible, puisque portant sur un thème politique du P.C.) est le communiqué commun du *S.N.E.T.-A. C.G.T.* et du *S.G.E.N. (C.F.T.C.)* affirmant que « *sous le régime d'exception établi en Algérie, les enseignants publics de ces départements ont perdu la garantie fondamentale de sécurité physique et morale à laquelle ils ont droit* » ce qui est une façon assez cynique de rendre la République responsable des crimes du F.L.N., et demandant au Parlement d'« *exiger au minimum l'adoption des mesures de protection... réclamées par le colloque de Dijon* » (lui-même organisé par le Parti radical).

Largement minoritaires par rapport à la C.G.T., ses concurrents risquent ainsi de la renforcer au lieu de la combattre.

En Italie

Le Congrès national du P.S.D.I.

Le XI^e Congrès national du parti social-démocrate italien s'est déroulé à Milan du 16 au 20 octobre 1957 en présence de plus de cinq cents délégués. Son exceptionnelle importance est due au fait qu'il détermina la position définitive du P.S.D.I. en face de l'unification socialiste, c'est-à-dire en face de son éventuelle fusion avec le P.S.I.

Quatre fractions s'affrontèrent :

a) **La droite** (Simonini, Rossi, Treves) : la question même de l'unification socialiste est inactuelle ; elle n'est qu'un argument de dissertations académiques. La réalité italienne ne permet pas d'autre politique que celle d'une alliance avec tous les partis du centre (démocrate-chrétiens, libéraux, républicains). Après les élections législatives de 1958, le P.S.D.I. devra reprendre la politique de coalition gouvernementale et de totale fidélité à l'O.T.A.N.

b) **Le centre** (Saragat, Tanassi, Romita, Preti) : l'unification socialiste sur une base démocratique est une nécessité actuelle, mais qui n'est possible que si le P.S.I. rompt par tout ses liens avec le P.C.I. et rallie intégralement la politique occidentale. Après les élections législatives de 1958, seule une coalition bipartite (P.S.D.I.-D.C.) est souhaitable.

c) **Le centre gauche** (Matteotti, Vigorelli, Viglianesi, Solari) : l'unification socialiste est impérieuse, mais ne saurait être conçue comme prélude à une alliance socialistes-démocrate-chrétiens. Le nouveau Parti socialiste unifié devra être totalement autonome, nettement séparé tant du P.C.I. que de la C.G.I.L. (= C.G.T. italienne), neutraliste et européen. Après les élections législatives de 1958, le P.S.D.I. devra rester dans l'opposition.

d) **La gauche** (Zagari, Mondolfo, Faravelli) : les conditions de l'unification socialiste sont d'ores et déjà remplies depuis la rupture de Nenni avec le pacte d'unité d'action P.C.I.-P.S.I. P.S.I. et P.S.D.I. devront présenter des listes communes aux élections législatives de 1958.

Après des discussions passionnées — dont le détail n'intéresse guère — les mandats se répartissent, pour la désignation des 61 membres du Comité central à la proportionnelle, comme suit :

Droite : 8,2 % contre 4,9 % au X^e Congrès (janvier 1956);
Centre : 49,4 % contre 59,7 % ;
Centre gauche : 22,5 % contre 4,3 % ;
Gauche : 21,9 % contre 31,1 %.

Le Comité central du P.S.D.I. comprend donc 29 délégués du centre, 5 délégués de la droite, 14 délégués du centre gauche et 13 délégués de la gauche. Saragat perd la majorité absolue. Remarquons qu'au sein du P.S.D.I. s'est répété ce qu'il advint au P.S.I. : l'artisan des entretiens de Pralognan est battu... mais soulignons en même temps l'écrasante défaite de la gauche (fraction dite d'unité socialiste) qui perd le tiers de ses mandats.

On ignore encore quelle sera la composition de la direction du P.S.D.I. (11 membres, en principe désignés par la seule majorité du Comité central) : toutes les fractions y seront-elles représentées ou aboutira-t-on à une coalition centre-droite ?

Quoi qu'il en soit, Pietro Nenni ne s'est point trompé en intitulant son article consacré au Congrès de Milan, dans *l'Avanti* du 24 octobre : « *La pierre tombale de l'unification socialiste (la pietra tombale)* ».

Notons encore que la revue des dissidents communistes groupés autour d'Eugenio Reale, *Corrispondenza socialista*, approuve totalement la nouvelle ligne du P.S.D.I., la ligne Saragat-Simonini (centre-droite) : atlantisme intégral, coalition des partis du centre, coupure nette avec le P.C.I. et avec toutes ses émanations, refus de tout rapprochement avec le P.S.I. tant que celui-ci n'accepte pas totalement tous les principes de l'Internationale socialiste.

(5) Ecole Normale Nationale d'Apprentissage.

L'affaire de Saint-Marin

DÉPUIS 1945, la minuscule République de Saint-Marin (61 km², 14.000 habitants, indépendante depuis 885, protectorat italien depuis 1862) est gouvernée par une coalition socialo-communiste P.S.S.-P.C.S. (**partito socialista sanmarinese** et **partito comunista sanmarinese**, en tous points analogues au P.C.I. et au P.S.I.).

Le Parlement (le Grand Conseil général - **Consiglio grande e generale**), composé de soixante députés, était jusqu'en mars 1957 aux mains des socialo-communistes (35 députés : 19 communistes et 16 socialistes). En avril 1957, socialo-communistes et démocrates s'équilibrèrent (19 communistes + 11 socialistes contre 23 démocrates chrétiens + 5 socialistes autonomes + 2 sociaux-démocrates) à la suite d'une scission intervenue au sein du Parti socialiste sanmarinois, consécutive à l'échec du 32^e Congrès du P.S.I. (cf. « Est & Ouest », n° 170). En effet, les autonomistes quittèrent le P.S.S. et leurs représentants au Grand Conseil général abandonnèrent la coalition socialo-communiste et rejoignirent les démocrates chrétiens et les sociaux-démocrates.

Le 19 septembre 1957 devaient se dérouler les nouvelles élections des deux capitaines régents (**capitani reggenti**), duumvirat exécutif, par le Grand Conseil général pour le semestre du 1-10-1957 au 31-3-1958. La veille, le 18 septembre 1957, un indépendant dit de gauche, élu sur la liste du P.C.S., abandonna la coalition socialo-communiste et vint renforcer l'opposition démocratique qui, du coup, devint enfin majorité (23 D.C.S., 5 socialistes autonomes, 2 P.S.D.S., 1 indépendant = 31). Pour l'élection des capitaines régents les candidats ne participent pas au vote ; il était donc désormais exclu que le pouvoir exécutif reste aux mains des socialo-communistes. Les dirigeants socialo-communistes délibèrent toute la nuit.

Le 19 septembre 1957, la réunion du Grand Conseil général n'eut point lieu. Les membres de la nouvelle majorité démocratique se virent refuser par les gendarmes l'accès du palais du gouvernement cependant que les régents socialo-communistes Primo Marani (P.C.S.) et Giordano Giacomini (P.S.S.) proclamèrent non la dissolution du Grand Conseil général — seul le Grand Conseil général peut se dissoudre lui-même — mais annoncèrent précisément que conformément à l'article n° 8 de ses statuts le Grand Conseil général venait de se dissoudre par la remise entre les mains des deux régents de la démission de trente-quatre députés sur soixante (18 communistes, 11 socialistes, 4 socialistes autonomes, 1 indépendant de gauche).

La majorité dut bientôt se rendre à l'évidence : les capitaines régents socialo-communistes disposaient de lettres de démission signées et non datées de tous les membres de l'ancienne majorité socialo-communiste, sauf un. Ils s'étaient bornés à les dater.

Les capitaines régents fixèrent séance tenante, en vertu de l'article n° 11 de la loi électorale du 15 décembre 1920, les nouvelles élections au Grand Conseil général au 3 novembre 1957, restant eux-mêmes en fonction jusqu'à la convocation du nouveau Grand Conseil général.

La majorité démocratique eut beau se constituer en « comité exécutif souverain » sous la présidence du démocrate chrétien Federico Bigi, elle fut littéralement paralysée par des manifestations de masse organisées par les socialo-communistes avec l'aide des fédérations communistes et nenniennes de Forlì, de Rimini et d'Urbino. La carence de la police italienne pour empêcher l'afflux de « manifestants sanmarinois » fut totale. Il y eut des émeutes, des excommunications réciproques, d'innombrables arguties juridiques et, en fin de compte, le pouvoir resta aux deux capitaines régents en vertu de la « loi » qu'une fois le pouvoir démocratiquement conquis, les communistes ne le quittent jamais à moins d'en être chassés par la force.

Politiquement, le geste des capitaines régents s'explique aisément pour une raison locale. Le premier geste de la nouvelle majorité eût été de donner le droit de vote aux femmes, ce qui eût conféré pour longtemps la majorité absolue à la démocratie chrétienne...

Toutefois, la tension ne cessant de monter à Saint-Marin, les capitaines régents invitèrent officiellement, le 26 septembre 1957, le secrétariat général de l'O.N.U. à envoyer des observateurs à Saint-Marin pour contrôler la régularité des opérations électorales du 3 novembre. Cela n'empêcherait d'ailleurs nullement les socialo-communistes de « préparer » les élections — qui, évidemment, se dérouleraient selon le rituel démocratique formel — car l'établissement des listes

électorales relève des seuls capitaines régents et de leurs collaborateurs ; or, cette opération est essentielle : en effet, en 1955, sur 7.654 électeurs sanmarinois, 3.545 vivaient hors des frontières de la petite République...

Ce ne fut qu'après que le gouvernement usurpateur socialo-communiste de Saint-Marin eut fait appel à l'Organisation des Nations Unies que le gouvernement italien sortit de son extrême réserve. Des contacts officiels furent pris dès le 26 septembre avec le Comité exécutif souverain (la majorité démocratique du Grand Conseil général) installé dans une bourgade sanmarinoise : Rovereta, et présidé par le démocrate Federico Bigi.

La veille de la date légale de la déchéance des capitaines régents socialo-communistes (le communiste Primo Morgani et le socialiste nennin Giordano Giacomini), le 30 septembre, le Comité de Rovereta se proclama « gouvernement légitime de la République de Saint-Marin ». Le même jour, tard dans la soirée, le gouvernement italien établit le blocus des frontières sanmarinoises pour empêcher tout afflux d'agitateurs socialo-communistes italiens.

Il y eut ainsi, le 1^{er} octobre, deux gouvernements, chacun disposant de sa milice armée... A midi, le consul général d'Italie, Giovanni d'Alessandro, se rendit à Rovereta, chargé de remettre au gouvernement démocratique la reconnaissance officielle de la République italienne. Immédiatement après, le gouvernement démocratique délia tous les fonctionnaires sanmarinois de leur allégeance au gouvernement socialo-communiste.

La reconnaissance du gouvernement démocratique sanmarinois par l'Italie fut décisive. En effet, les rapports italo-sanmarinois sont régis par les conventions du 28 juin 1897, 31 mars 1939 et 29 avril 1953, établissant un véritable protectorat italien (« *amicizia protettiva* ») : union monétaire et douanière, subventions, etc. Malgré de violentes attaques déchaînées au Parlement les 1^{er} et 2 octobre par le P.C.I. et le P.S.I., le gouvernement Zoli tint bon. La tension montait à Saint-Marin.

Le 3 octobre, les Etats-Unis, à leur tour, reconnurent le Comité de Rovereta comme seul gouvernement légitime... et le jour même, les socialo-communistes sanmarinois firent appel à l'arbitrage italien, se déclarant prêts à accepter d'avance sa sentence. Cependant, le blocus italien continuait, alors que le gouvernement de Rovereta recrutait de nouvelles unités de gendarmerie (carabiniers italiens assermentés à la Constitution sanmarinoise) et voyait se rallier à lui la grande majorité des fonctionnaires.

Dès le 7 octobre, il était évident que le « gouvernement » socialo-communiste avait perdu la partie et cherchait à se retirer sans trop perdre la face. D'interminables conciliabules allaient commencer à Rimini entre émissaires démocratiques et socialo-communistes ; au fur et à mesure de leur déroulement (au fur et à mesure que les socialo-communistes désarmaient la milice rouge et que le gouvernement de Rovereta enrôlait des gendarmes), le blocus italien se relâchait.

Les pourparlers aboutirent le 10 octobre : le gouvernement socialo-communiste céderait la place à un interrègne militaire, assuré par le commandant de la gendarmerie sanmarinoise, l'Italien Ettore Sozzi, qui, à son tour, à peine le calme rétabli, s'effacerait devant le gouvernement de Rovereta. Cette convention fut scrupuleusement respectée.

Le 10 octobre, les socialo-communistes, « **cédant à la violence et aux chars d'assaut italiens** (sic) », dissolvent leur milice. Le 11, ils évacuèrent le palais du gouvernement et tous les bureaux gouvernementaux. Les gendarmes occupèrent la ville, et le 14, le gouvernement démocratique fit son entrée solennelle au milieu d'une foule en liesse. Le blocus italien cessa à l'heure même.

Le 23 octobre, le Grand Conseil général (c'est-à-dire son ancienne majorité démocratique : 31 députés) élit les nouveaux capitaines régents pour la période du 27 octobre 1957 au 31 mars 1958 : les sociaux-démocrates Marino Valdes Franciosi et Fedelico Micheloni. Les deux secrétariats d'Etat (extérieur et intérieur) furent attribués aux démocrates chrétiens Federico Bigi et Giuseppe Forcellini. Quant aux 29 députés socialo-communistes, dont la démission en bloc provoqua la crise du 19 septembre, ils seront remplacés au sein du Grand Conseil général par leurs colistiers.

Ainsi finit le « soviét » de Saint-Marin.

A. DORMONT.

Gomulka et le problème des émigrés polonais

AUCUN gouvernement polonais ne peut rester indifférent au problème des Polonais qui vivent à l'étranger et qui forment une part considérable de l'ethnie polonaise. *En dehors des émigrés proprement dits*, les Polonais qui ont pris l'une des nationalités de l'Europe occidentale et leurs descendants qui ont cette nationalité par la naissance sont un million dans l'ensemble des pays libres de l'Europe occidentale, et 750.000 en France. Or, c'est d'eux autant que des émigrés que se préoccupe le gouvernement de Varsovie.

Immédiatement après la guerre, le régime communiste polonais avait un programme très simple pour liquider le problème des Polonais à l'étranger : le retour massif de tous, y compris les Français d'origine polonaise. La propagande intense dans ce sens était facilitée par les gouvernements occidentaux qui voulaient se débarrasser des réfugiés de guerre et qui ont perdu... un nombre appréciable de mineurs de fond, d'agriculteurs et d'ouvriers spécialisés.

Plusieurs dizaines de milliers de Polonais, y compris bon nombre de naturalisés, ont quitté la France à cette époque.

Avec l'avènement du « stalinisme », c'est-à-dire vers 1948-1949, les rapatriements se sont faits rares, mais la consigne générale était toujours : le retour. Le « dégel » a apporté le nouvel assaut du régime pour amener les Polonais à l'étranger à rentrer dans leur pays. Ce fut en juillet 1955 que Bierut a donné le signal de départ d'une campagne de propagande qui promettait à chaque rapatrié du travail et un logement dès son retour; on payait tous les frais de voyage, même quand il s'agissait des rapatriés d'Australie. On peut facilement avoir une idée du coût de cette opération quand on sait qu'on a dépensé en France environ 300 millions de francs pour recruter environ un millier de candidats pour le rapatriement.

Le poste-émetteur spécial *Kraj*, destiné à la propagande pour le retour, a commencé à fonctionner et le bulletin du même nom a été distribué en France en dizaines de milliers d'exemplaires. Un organisme spécial : « Association pour le contact avec les Polonais à l'étranger », « Polonia », a été créé.

Vinrent les événements d'octobre 1956. La ruine économique de la Pologne a cessé d'être masquée par la propagande, aussi stupide que coûteuse. On s'est mis à réorganiser sur des bases nouvelles les contacts avec les Polonais à l'étranger. Tout d'abord on a arrêté le rapatriement organisé et supprimé le bulletin *Kraj*. La radio *Kraj* a commencé à prêcher la collaboration de tous les Polonais, où qu'ils soient, avec le régime de Gomulka. Les nouvelles publications, destinées aux Polonais à l'étranger : l'hebdomadaire *7 Dni* (« Sept jours », 16 pages illustrées sur papier avion) et *Magazyn Polski* (« Le Magazine polonais », un digest des articles publiés dans la presse polonaise, format « Constellation ») n'incitent plus leurs lecteurs à se faire rapatrier mais essaient de leur fournir une documentation sur la Pologne d'aujourd'hui. En dehors de la presse, les autres secteurs ont été réorganisés, notamment les contacts économiques avec les Polonais à l'étranger.

Les efforts en vue de prendre en mains les

Polonais vivant en France sont d'autant plus grands qu'il s'agit de la plus importante « colonie » polonaise en Europe. Le régime voudrait faire de Paris une plaque tournante pour la propagande dans tous les pays de l'Europe occidentale et imbriquer le problème de l'émigration polonaise dans l'ensemble des relations franco-polonaises. Ces deux idées président à toutes les entreprises touchant les Polonais de France et les Français d'origine polonaise.

En février 1957, l'ambassade communiste de Pologne a signé avec le Quai d'Orsay une déclaration, publiée dans la presse, sur les facilités que les deux pays accorderont à l'échange des personnes. Cette déclaration a perdu beaucoup de son sens le lendemain de sa publication à cause de la dévaluation du zloty qui a fait augmenter six fois les prix de passages en avion et environ trois fois les prix des billets de chemin de fer. Presque au même moment, le bureau de voyages « Transtours » de Paris, appartenant en fait au gouvernement de Varsovie, a commencé une campagne en vue d'inciter les réfugiés politiques à faire un voyage dans leur pays natal; il a fallu poser des questions écrites à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République pour faire cesser cette propagande. Néanmoins, une douzaine de voyages organisés ont été offerts par « Transtours » aux citoyens polonais et aux Français d'origine polonaise à des prix sans rapport avec les frais engagés. Quant aux voyages en sens inverse, de loin les plus importants, on a permis à quelques milliers de Polonais de venir en France. Mais, avec le temps, il devint de plus en plus difficile d'obtenir un passeport et finalement les autorités polonaises ont cessé de les délivrer « jusqu'à nouvel ordre ». Depuis le 1^{er} novembre 1957, on peut obtenir son passeport quand la famille en France a payé en francs le billet aller-retour de la personne qu'elle veut faire venir. En plus, il faudra se présenter au consulat et faire viser la lettre d'invitation; ceci mettra obligatoirement en contact avec les représentants officiels du régime ceux qui, pendant douze ans, ont réussi à éviter ce contact. Comme le voyage en Pologne implique le consentement du gouvernement polonais, les organisations des Polonais libres ne voient pas d'un bon œil les déplacements de leurs cadres.

Sur le plan culturel, on fournit à l'émigration toute une série de divertissements, allant des ballets folkloriques aux chansonniers de Varsovie qui, par petites équipes, visitent les corons et centres ouvriers. Toutes ces manifestations sont en principe politiquement neutres : il faut démontrer aux Polonais de France que le gouvernement de Varsovie pense à eux et fait pour eux beaucoup de choses. La propagande vient en marge des manifestations culturelles, en quelque sorte par la bande.

C'est autour du nouveau journal fondé par l'ambassade communiste de Paris que doit pivoter la propagande du régime « gomulkiste », en France et le reste de l'Europe occidentale. La presse communiste de langue polonaise éditée en France depuis la guerre comporte une quinzaine de titres. Ces journaux, quotidiens ou hebdomadaires, ont été successivement interdits par les autorités françaises. Le dernier en date, *Wladomosci* (« Les Nouvelles »), paraissant cinq fois

par semaine, s'est séparé de l'ambassade après les événements d'octobre 1956. Dirigé par Michal Grojnowski, membre du P.C. français, ce journal a rejoint les positions du P.C.F. à l'époque en conflit avec l'ambassade et le régime « gomulkiste » pour toute une série de raisons qu'il serait peut-être intéressant de mettre en lumière un jour. Le régime donc a décidé de créer un autre journal, d'abord hebdomadaire, ensuite quotidien quand le terrain sera suffisamment préparé. Pour ce faire, on a envoyé à Paris des personnalités de premier ordre du monde journalistique.

1. M. Abram Rajgrodzki (aussi connu sous le nom d'Adam Rayski), militant communiste de longue date, ayant vécu en France entre 1932 et 1949; Rajgrodzki était, avant son départ pour la Pologne, le secrétaire général de l'*Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide*; sa carrière en Pologne fut foudroyante. En quelques années, il est devenu président de la plus importante maison d'édition de Pologne, R.S.W. « Prasa », et président du Conseil national de la Presse (« Rada do Spraw Prasy ») et un des directeurs de la radio *Kraj*;

2. M^{me} Irena Tarlowska-Golfarb, femme du président des syndicats polonais Loga-Sowinski, ancienne rédactrice du journal de la jeunesse communiste *Sztandar Mlodych*;

3. M. Jerzy Mond, jeune journaliste qui fut cependant président de l'Association des Journalistes de Pologne et qui, officiellement, fait fonction de directeur du journal.

Nous n'avons cité que les principaux dirigeants de l'hebdomadaire dont le personnel est évidemment plus nombreux.

Edité sur 22 pages, richement illustré en trois couleurs, le journal — qui a pris un nom neutre : *La Semaine Polonaise* (« Tygodnik Polski ») — est vendu 30 francs (*Paris-Match* avec plus d'un million de tirage et une grande publicité payante se vend 50 francs). Donc, nous sommes en présence d'une entreprise dans laquelle le régime a englouti une bonne centaine de millions (on envisage l'achat d'une imprimerie) et qui doit rester déficitaire. Le contenu du journal est, jusqu'à présent, politiquement assez neutre; il pratique, par contre, une attitude fausement révolutionnaire et décrit la lutte des ouvriers contre les « bureaucrates » qui ne comprennent pas les règles du jeu de la « Pologne populaire »; la langue du journal s'apparente plutôt à celle de l'intelligentsia qu'à celle des ouvriers et mineurs polonais en France. La diffusion du journal dans les centres polonais est beaucoup moins bien organisée que celle des précédents journaux communistes, faits avec le concours des journalistes locaux seulement et avec des mises de fonds plus modestes. Mais le plus surprenant, c'est la hâte des dirigeants du journal d'ouvrir les filiales de la rédaction dans différents pays de l'Europe occidentale; les voyages à l'étranger se multiplient même en Italie et en Espagne où le nombre des Polonais est, respectivement, de 1.500 et 300.

Le secteur économique n'a pas échappé à l'investigation des dirigeants polonais. Sous prétexte d'organiser la collaboration commerciale entre la Pologne et les Polonais à l'étranger, on essaye de trouver des candidats qui travailleraient avec les officines de commerce extérieur polonaises; bien entendu, ceci implique un contact étroit avec les consulats et l'ambassade. Cet appât au gain facile (le plus souvent sous forme d'un bureau de voyages travaillant avec la Pologne) a déjà servi à débaucher plusieurs personnes parmi les dirigeants des organisations des Polonais libres. Comme tous les Polonais

souhaitent la renaissance économique de la Pologne, il est assez difficile pour eux de s'opposer d'emblée à une collaboration avec leur pays d'origine sur ce terrain. N'empêche que cette arme peut se révéler parmi les plus efficaces pour la désintégration des organisations polonaises en France.

Les organisations qui, jusqu'à présent, s'opposaient au communisme parmi les Polonais en France ne sont presque jamais attaquées de front par le régime. Par contre, on affecte de pratiquer à leur égard la plus stricte neutralité, les mettant, parfois contre leur gré, sur pied d'égalité avec les organisations communistes. Mais, en même temps, on procède à la désintégration de toutes forces polonaises organisées; cela se passe en douceur, sans alerter les masses, par la persuasion de certaines personnalités que le régime de Gomulka est tout à fait différent de celui de Bierut et qu'aucun patriote polonais ne peut lui refuser sa collaboration. On n'exige rarement des déclarations publiques de ceux qui ont été convaincus, mais on se contente d'effacer la ligne visible qui séparait les collaborateurs du régime communiste de ceux qui ont refusé de le devenir. Les méthodes nouvelles, employées à l'égard des Polonais à l'étranger font du régime de Gomulka un adversaire plus dangereux que ses prédécesseurs.

Restent les Français qui ne sont pas du tout oubliés par la propagande du régime. Sur ce plan, il faut mentionner d'abord la trêve qui est intervenue entre l'ambassade gomulkiste et le P.C.F. avec l'évolution du régime Gomulka. Le quotidien « stalinien » n'est jamais entré en guerre contre l'hebdomadaire « gomulkiste » et dernièrement on trouva dans les deux journaux les mêmes signatures. « *L'Association des Originaires de Pologne pour le respect des frontières sur l'Oder et la Neisse* » est un précieux instrument du régime aussi bien sur le secteur polonais que sur le secteur français. Sous prétexte de défendre la frontière actuelle de la Pologne, sur laquelle tous les Polonais dans le monde sont absolument d'accord, cette association touche de nombreux parlementaires et de hautes personnalités extra-parlementaires et déploie une activité dépassant largement le problème de la frontière polono-allemande. D'innombrables réceptions à l'ambassade et aux consulats en province, dont les invités sont surtout de non-communistes et très souvent « les retour de Pologne », créent un climat qui permet à la propagande « gomulkiste » de pénétrer profondément dans la société française. On les organise aussi sous l'égide de nombreux offices qui constituent le prolongement des représentations officielles; toutes les manifestations « scientifiques » sont beaucoup prisées et on abuse largement d'un mot d'ordre, très juste en lui-même : rapprocher la Pologne de l'Occident sur le plan culturel.

Il est impossible de donner dans un article le tableau complet de toutes les activités de la propagande « gomulkiste » en France et de préciser toutes les méthodes employées par le gouvernement de Varsovie pour convaincre — directement ou avec l'aide des Français — les Polonais de France qu'ils doivent, à moins d'être obtus et rétrogrades, collaborer avec le gouvernement de la République populaire de Pologne. On essaie de faire de cette collaboration un snobisme du type « progressiste », tout en détournant l'attention des gens vivant à l'étranger que le régime de Gomulka présente, un an après son avènement, assez peu de ressemblances avec les promesses d'octobre 1956.

A. BIRD.

La crise orientale

Les vraies raisons d'un faux conflit

DE nouveau, l'Orient est en effervescence; mais cette fois-ci d'une manière particulière. Si les ingérences extérieures y provoquent une agitation à laquelle les pays de cette partie du globe sont excessivement sensibles, on n'en est toutefois pas arrivé à un conflit ouvert. Qu'à cela ne tienne, l'agitation sera sciemment entretenue et aggravée pour en venir à toutes les apparences d'un conflit. Que celui-ci n'ait pas éclaté de lui-même — et il n'en existait aucune cause — n'importe guère. Par contre, il y a eu volonté d'en créer un de toutes pièces, en vue d'atteindre certains objectifs.

Historique des faits

Reprenons les faits. La dernière situation créée au Proche-Orient a été l'action américaine intervenue pour rétablir un équilibre en passe d'être rompu dangereusement en faveur de l'U.R.S.S. et de ses protégés, notamment l'Égypte et la Syrie. Un calme relatif s'était instauré; en tout cas, aucune action militaire, paramilitaire, ou séditionnaire, ne s'était produite; de même, plus d'incidents ni de raids de commandos dont l'Orient avait été le théâtre depuis plusieurs années et spécialement depuis le jour où à Genève le délégué soviétique avait incité l'Égypte à « un petit geste d'indépendance ».

Cependant, pas très satisfaite de l'Égypte, l'Union soviétique a fait porter ses efforts de préférence sur la Syrie, qui est devenue assez rapidement son point d'appui le plus sérieux. L'été 1957 s'est passé, comme on le sait, en des allées et venues de navires de guerre soviétiques entre le Bosphore, Vallona, Durazzo et Lattaquié. Des bâtiments de la flotte de la Baltique rejoints par d'autres de la Mer Noire ont séjourné dans l'Adriatique (Split). Plusieurs ont croisé au large de l'Albanie ou s'y sont arrêtés. En septembre, ces forces navales terminaient leur périple dans les eaux syriennes, où l'on signalait la présence du croiseur « Jdanov », un des derniers-nés de la marine soviétique de la classe du « Sverdlov » (de 15.000 tonnes et 35 nœuds de vitesse) et du destroyer « Svobodny ». Le croiseur « Kutusov » (15.000 tonnes) a été vu également dans les parages. Le vice-amiral soviétique, commandant adjoint de la flotte de la Baltique et commandant le groupement de ces différents navires procédait à des visites dans les capitales des pays semi-satellites de l'U.R.S.S. Il n'a pas manqué de séjourner en Yougoslavie et plus longuement encore en Syrie, où ses entretiens avec les autorités politiques, le ministre de la défense et les principaux chefs militaires ont été signalés par des dépêches d'agence.

En même temps que cette diplomatie navale, une activité plus intense se développait. En fin d'août, une délégation syrienne se rendait à Moscou; bien que ses buts commerciaux fussent indiqués, elle n'en comprenait pas moins des spécialistes de l'aviation militaire. Sur la base des entretiens préliminaires ainsi engagés, une délégation soviétique a séjourné jusqu'en fin d'octobre en Syrie, où a été conclu un accord de collaboration technique et économique, dont l'essentiel consiste dans de grands travaux

d'infrastructure. Il est curieux de constater que l'U.R.S.S. parvient à imposer des conditions rigoureuses assortissant son aide économique; les clauses financières reposent sur une parité rouble-or fixée au milligramme et fraction de milligramme, selon la pure tradition capitaliste; enfin, comme dans tous les traités que l'U.R.S.S. conclut avec les pays orientaux, on retrouve toujours la construction de voies de communication à intérêt stratégique.

Sur le plan plus strictement militaire, une personnalité soviétique importante des services secrets aurait également séjourné assez longuement en Syrie. De plus, il a fallu l'accident d'un avion soviétique de l'Aeroflot dans le port de Copenhague en fin d'août, pour que soit décelée en toute certitude la présence de plusieurs « techniciens » ou « conseillers » soviétiques, qui n'étaient autres que des officiers spécialistes.

D'après des informations anglaises, qui bien que très précises, doivent être considérées comme des ordres de grandeur, ces techniciens ou experts militaires soviétiques en Syrie sont au nombre de 350, ce à quoi, dans une interview, M. Khrouchtchev a rétorqué qu'il n'y avait dans ce pays qu'un seul militaire soviétique, l'attaché militaire. La chose est sans doute exacte en ce sens qu'il est le seul à avoir conservé ouvertement son statut propre. Quoi qu'il en soit, en vertu des accords passés dans le courant de l'année entre l'U.R.S.S. et la Syrie, les armements russes ne cessent d'être livrés. D'un montant encore relativement bas il y a un an, soit la contre-valeur de 20 milliards de francs, ils atteignent maintenant un niveau proche de 150 milliards; et après exécution des clauses souscrites, ils bondiront à une valeur totale de 350 milliards.

Le matériel perdu par l'Égypte durant la campagne du Sinaï a été remplacé, mais on paraît s'en tenir à ce même plafond pour ce pays. Dès lors, les distributions sont surtout faites au profit de la Syrie; ensuite viennent le Yémen, puis suivra l'Afghanistan. Les évaluations, également d'origine anglaise, sur la valeur de tous les armements attribués depuis environ deux ans ou en voie de l'être, portent sur un total de plus de 800 milliards de francs, soit les deux tiers du budget militaire annuel français.

Pour sa part, la Syrie sera sans doute le pays le plus fortement armé par les Soviétiques en Orient, bien qu'elle ne soit pas pour le moment au niveau égyptien. Elle dispose de 200 chars T34; 50 pièces d'artillerie auto-propulsées; 150 canons de campagne de 122 et 152 mm; près de 200 pièces de D.C.A.; 200 véhicules de transport de troupes semi-blindés; 70 chasseurs MIG 15 et 17; deux sous-marins et un nombre indéterminé de vedettes rapides. Les prochaines livraisons comprendront surtout des matériels de haute valeur, une centaine de MIG 19 et quelques dizaines de Il 28 de transport et des dispositifs perfectionnés de radar de campagne. Enfin, l'aménagement des anciens terrains d'aviation a été entrepris, ainsi que la construction de nouveaux pour les appareils à réaction, pouvant abriter en tout une dizaine d'escadrilles.

A l'heure qu'il est, la Syrie peut en tout cas mettre sur pied une division blindée, selon le

concept européen, et plus probablement deux brigades; et trois brigades d'infanterie motorisée; ainsi que les éléments de leur protection aérienne. Ces forces seront sans doute doublées à l'achèvement du programme.

Le calme paraît avoir régné au Proche-Orient tant que ce triple programme de réarmement — de remplacement en Egypte, de dotations nouvelles en Syrie et de quelques distributions dans d'autres pays — n'avait pas encore atteint un certain stade d'exécution. Il est maintenant suffisamment avancé pour que l'U.R.S.S. abatte ses cartes.

Synchronisation de la propagande alarmiste

Ainsi, dans un ciel apparemment plus serein, brusquement, au début de septembre, se succédaient plusieurs déclarations tonitruantes : du Caire contre une prétendue « intervention des Etats-Unis dans le monde arabe »; de Damas, contre les allégations qu'il existe des « stocks » d'armes soviétiques en Syrie, tandis qu'il ne s'y trouve que l'armement nécessaire à l'armée syrienne (ce qui est évidemment une manière de présenter les choses...); puis de Moscou, où, selon une méthode devenue maintenant d'usage diplomatique constant, il fut question de « canons qui se mettront à tonner et de fusées à voler ». Dès le 10 septembre, la synchronisation de l'agitation se trouvait parfaitement réalisée entre les trois capitales. La température monta d'un seul coup; elle ne fera que s'échauffer durant plusieurs semaines. L'affaire s'aggrava naturellement d'accusations contre Israël, ce qui est monnaie courante; puis, lorsque l'ambiance nécessaire aura été atteinte, contre la Turquie, accusée d'être l'instrument docile de l'Occident en vue d'une agression contre la Syrie. A l'unisson, la presse neutraliste d'un peu partout mit aussitôt l'accent sur le « pont aérien » américain transportant des armes en Jordanie, les erreurs du pacte de Bagdad, l'action passée de la Grande-Bretagne, les préparatifs d'Israël, la situation lamentable des réfugiés palestiniens, sans oublier d'habiles allusions à l'affaire de Suez.

Alors se produisit le fait spectaculaire, le seul déplacement réel de troupes en dehors d'un pays : un bataillon égyptien, dont des informations ultérieures indiqueraient la composition à près de 2.000 hommes, y compris un certain nombre de « techniciens », vole au secours de la Syrie et va déployer ses effectifs d'un régiment face à la frontière de la Turquie. Sa vaillance ne pouvait avoir d'égale que la certitude qu'il ne se passerait rien et surtout pas l'éventualité d'avoir à se mesurer avec la solide infanterie turque. Moscou s'empressa d'exprimer sa satisfaction de ce nouveau geste d'indépendance de l'Egypte. Pendant quelques jours, il ne fut question que du « corps expéditionnaire égyptien » équilibrant les « concentrations de troupes d'Ankara » à proximité de la frontière syrienne.

Ces différents faits suffirent naturellement à provoquer aussi bien la tension que les préparatifs militaires, qui n'existaient pas. De proche en proche, l'agitation gagna les pays arabes et leurs voisins. Chacun ne put que prendre des mesures de précaution. Le processus des parades et contre-parades fut déclenché. La Turquie étant de plus depuis quelques temps l'objet de pressions soviétiques, les Etats-Unis furent amenés à déclarer qu'ils feraient honneur à leurs engagements d'alliés en cas d'atteinte quelconque à sa souveraineté. On signala que plusieurs escadrilles de bombardiers les plus modernes (B 58 — Hustler — capables de transporter des bombes

atomiques) furent déplacés du Maroc au Proche-Orient, car à ce moment-là, la VI^e Flotte était en manœuvre et en grande partie hors de la Méditerranée.

Le Caire dévoila la composition de son corps d'intervention débarqué à Lattaquié : infanterie, artillerie, chars moyens et lourds, génie, etc.; il s'agissait donc d'un détachement opérationnel, que l'on ne craignait pas de qualifier « de choc ». Sa mission fut indiquée : participer à la défense de la Syrie et se consacrer, grâce aux « experts » l'accompagnant, à l'entraînement des forces syriennes à l'emploi d'armes nouvelles, qui ne pouvaient être que celles en provenance de l'U.R.S.S. La Syrie, de son côté, proclama l'état d'alerte et annonça qu'il était distribué des armes aux membres de la « résistance populaire » des principales villes et de la région du nord du pays. Une sorte de mobilisation fut organisée à l'intérieur de cette milice de nouvelle création et surtout l'excitation des populations fut entreprise vigoureusement.

Le conflit facticement orchestré continua de s'envenimer durant tout le mois d'octobre. Il passa sur le plan international, la Syrie déposant à l'O.N.U., contre les concentrations de troupes turques, une plainte que soutint immédiatement le groupe afro-asiatique. C'est la manœuvre classique se développant à l'O.N.U. avec Moscou à l'arrière-plan, qui vint d'ailleurs immédiatement à la rescousse. L'agence Tass diffusa le 18 octobre une note copieuse, reprenant et aggravant de prétendues intentions belliqueuses de la Turquie, incitée par les Etats-Unis à se livrer à une agression. De toute évidence l'affaire ainsi montée visait spécialement la Turquie et subsidiairement les Etats-Unis. La note soviétique se livra à la menace, en vertu « des impératifs de la défense de l'U.R.S.S. », de prendre les mesures pour porter assistance à la Syrie — « victime de l'agression », était-il ajouté. En fin d'octobre, les déclarations devinrent encore plus violentes de la part des dirigeants syriens, dont le ministre des Affaires étrangères qui joua les mentors auprès des représentants diplomatiques de l'Occident ainsi que ceux du pacte de Bagdad; le chef des forces syriennes somma pour ainsi dire les Etats-Unis de céder... Le dictateur égyptien dénonça la pression économique américaine sur son pays et la Syrie.

Du côté russe, on note encore la nomination du maréchal Rokossovski, évincé l'année dernière de Pologne, au commandement de la région militaire de la Transcaucasie, dont la partie méridionale a une frontière commune avec la Turquie. Dans cette même région, il a été annoncé, contrairement aux règles de discrétion de l'armée soviétique, que les troupes s'exerçaient à l'emploi des armes nucléaires et aux procédés de guerre atomique. Et simultanément, le ministre de la Défense syrienne crut pouvoir prédire la destruction de la Turquie pour deux siècles. Enfin, toujours en fin d'octobre, on en vint aux incidents de frontière syro-turcs, fictifs ou vrais, ces derniers survenant forcément dans une période de tension créée et entretenue avec un tel soin.

Prétextes et vraies raisons

Puis, survint l'affaire de la révocation du maréchal Joukov, « bonapartiste » de l'ère marxiste. Comme par magie, la tension syro-turque s'est atténuée. La plainte même de la Syrie à l'O.N.U. n'a plus été soutenue. Une dépêche de Damas a annoncé que la situation à la frontière

turque s'était améliorée, sans que l'on sache de quelle manière, pas plus que l'on avait été réellement informé des faits l'ayant détériorée. L'atténuation de la tension, qui peut d'ailleurs être ravivée à volonté, intervient d'une façon apparemment aussi inexplicable que la crise elle-même, toute factice. Une purge du régime soviétique, en vase clos et sans doute longuement préméditée, ne serait certes pas suffisante pour paralyser une action de l'U.R.S.S. à l'extérieur.

De nombreuses raisons ont été avancées quant à l'explication de cette crise échafaudée d'une manière telle que l'opinion en général en a été impressionnée. On a songé à l'obligation pour l'U.R.S.S. de renouveler périodiquement, surtout à l'anniversaire de l'affaire de Suez, la solidité des liens forgés avec ses semi-satellites de la Méditerranée orientale : l'Égypte, d'une part, qui paraît vouloir renouer des relations avec l'Occident européen; et, d'autre part, la Syrie, actuellement pièce maîtresse de l'échiquier soviétique et qui, du fait de sa situation géographique, présente l'incomparable avantage de permettre de prendre à revers le bastion turc. Cependant, sa solidité n'a pas encore été éprouvée, bien que l'U.R.S.S. y déploie de très gros efforts de pénétration. On a également invoqué une tentative de dislocation du pacte de Bagdad, qui ne devrait pas résister à l'effet d'une agression contre un pays couvert par la « solidarité » arabe et entreprise par l'Etat successeur de l'ancienne « Sublime Porte »; si ce calcul a été fait, il n'a pas manqué d'adresse. On a imputé encore le désir de l'U.R.S.S. d'être reconnue effectivement comme puissance intéressée dans le Proche-Orient et dont elle a été jusqu'à présent tenue à l'écart. Or, il semble que l'U.R.S.S. se passe fort bien d'une telle reconnaissance; elle est en mesure, depuis les reculades occidentales, d'y agir à sa guise avec ou sans l'accord des puissances. Elle y a pris pied par le fait de leurs dissensions. Les situations qu'elle y a acquises, l'emprise qu'elle y exerce, en premier lieu grâce aux distributions d'armes à des pays dont la xénophobie se complait aux jeux guerriers, lui permettent de poursuivre à coup sûr dans les circonstances actuelles sa poussée en Méditerranée.

Toutes ces raisons contiennent une part de vérité. Aucune n'est entièrement fautive, mais aucune non plus n'est déterminante pour expliquer cette crise créée de toutes pièces et entretenue durant près de deux mois, toujours prête de surcroît à rebondir.

Par contre, il peut exister d'autres raisons plus immédiatement valables et importantes, mais que l'on tait soigneusement. Tout d'abord, la conclusion définitive des accords russo-syriens date du 28 octobre, c'est-à-dire quelques jours avant que la crise ne s'estompe. Ainsi celle-ci a duré presque autant que durèrent toutes les négociations. On peut donc se demander si cette agitation factice, consistant à brandir une prétendue menace turque, n'était pas faite dans l'intention d'exercer une pression, en premier lieu, sur la Syrie même, du moins sur ses éléments qui ne sont guère favorables à la soviétisation du pays. Le débarquement du détachement égyptien n'aurait été qu'une manière de démonstration de force, que l'U.R.S.S. se serait gardée de faire elle-même par l'envoi de « volontaires ». Cette explication paraît plausible, bien qu'une connaissance approfondie des possibilités d'une opposition syrienne serait nécessaire pour en juger.

Mais il est une considération de plus grand poids encore, qui d'ailleurs ne contredit pas cette

dernière. Du fait de leur situation géographique, l'Égypte et la Syrie, maintenant entraînées dans l'orbite soviétique, contrôlent à leur goulot les lignes de communication assurant le ravitaillement de l'Europe en pétrole de l'Orient; soit le canal de Suez que l'Égypte s'est appropriée, le pipe-line le doublant qu'elle envisage de faire construire; et celui qui, d'Elith, au fond du Golfe d'Akaba, atteint la côte israélienne; ainsi que ceux sur territoire irakien, de Mossoul jusqu'aux ports syriens. Quelque cent millions de tonnes y transitent annuellement. Il s'écoulera une longue période jusqu'à ce que ces transports puissent être effectués par pétroliers de 40.000 à 100.000 tonnes, qui emprunteront à meilleur compte la voie du Cap de Bonne-Espérance. Et de nombreuses années également pour que l'énergie nucléaire supplée les hydrocarbures, qui resteront cependant indispensables à la motorisation et à la mécanisation des armées modernes. Indirectement, l'U.R.S.S. est en mesure de couper ce ravitaillement; et l'on a eu soin d'en faire renouveler la menace par quelques syndicalistes syriens.

Or, au moment où l'U.R.S.S. traitait en Syrie et où était déclenchée cette crise de caractère mondial, il était annoncé qu'une compagnie américaine avait décidé de construire un pipe-line pour l'évacuation des produits, nouvellement exploités, de la région de Téhéran; il pourrait également collecter ceux de Mossoul, et au besoin même de Koweït. Son tracé doit éviter le territoire de la Syrie, en raison du sabotage effectué il y a un an à une station de pompage, et emprunter uniquement celui de la Turquie en longeant au Nord la ligne-frontière jusqu'à Alexandrette (Iskanderun). Des sabotages y seraient moins à craindre, la Turquie s'étant rangée résolument du côté de la communauté atlantique. Le ravitaillement de l'Occident quant aux pétroles du Proche-Orient se trouverait donc assuré dans une large mesure.

Il est bien certain qu'une tension comme celle qui a existé ne peut que rendre circonspects les constructeurs d'un pipe-line de 1.600 km. de longueur, dont près de la moitié à proximité de la Syrie et dont, en outre, le tracé approche de quelque trois cents kilomètres la frontière de Transcaucasie. Mais pour que cette crise, bien que factice, fût efficace, elle devait durer suffisamment longtemps afin que tout le monde fût convaincu de sa gravité: les constructeurs du pipe-line, les autorités turques qui en auront la garde, les producteurs même, si ce n'est encore les opposants syriens freinant le glissement de leur pays dans l'engrenage des guerres froides soviétiques.

De fait, la menace sur ce nouveau pipe-line n'est pas vaine. Elle constitue somme toute le facteur le plus réel d'un faux conflit. Le sabotage de pipe-lines s'étirant sur de longs parcours, est un procédé facile, immobilisant de surcroît des moyens considérables pour leur protection. Il a déjà été utilisé en Syrie; il a été insufflé aux fellagas, qui tentent de s'implanter dans les régions sahariennes. C'est une arme de la guerre subversive, dont l'arsenal est bien garni. En définitive, l'U.R.S.S. n'a pas pu jusqu'à présent débaucher les pays producteurs de pétrole, mais son action a obtenu, outre les progrès de sa pénétration stratégique en Méditerranée orientale, des résultats importants dans les pays transitaires des hydrocarbures. Nul doute que le dernier venu parmi ceux-ci, la Turquie, fidèle à l'alliance atlantique, ne soit l'objet de graves pressions.

J. PERGENT.

En Bulgarie

La nouvelle crise du P.C.

Dix jours après la condamnation du groupe « antiparti » à Moscou, on découvrit un trio analogue dans le P.C. bulgare. Le Comité central du Parti fut convoqué les 11 et 12 juillet à Sofia en séance plénière, et on fit savoir, à l'issue de ces travaux, que trois dirigeants communistes, Guéorguy Tchankov, Dobry Tarpéchév (1) et Yonko Panov, avaient été condamnés à l'unanimité.

Qui sont-ils ?

Au moment de l'excommunication, Guéorguy Tchankov — le plus important des trois — était membre du Bureau politique et premier vice-président du Conseil des ministres. Nos lecteurs trouveront sa biographie dans le *B.E.I.P.I.* n° 93 (16-31 juillet 1953). A celle-ci, on pourrait encore ajouter que Tchankov fut considéré assez longtemps comme le rival le plus marquant de Tchervénkov, stalinien notoire. Il serait erroné, toutefois, d'en conclure que Tchankov n'est pas un stalinien. Lui aussi, tout au long de sa carrière, suivit la ligne stalinienne du Parti. La seule chose qui puisse être retenue comme étant une indication sur les raisons de son limogeage est que Tchankov, comme son collègue roumain Kichynévsky, banni dernièrement, fut président de la Commission du Plan de décembre 1952 à décembre 1956, et comme tel le rapporteur exclusif en la matière y compris pour le plan de cette année.

En ce qui concerne Yonko Panov, les seules données connues sont les suivantes. C'est un général qui figurait au Comité central depuis le VI^e Congrès du Parti (25 février-3 mars 1954), au cours duquel le nombre des membres du Comité fut porté de trente-cinq à soixante-cinq. Panov fut l'un des douze nouveaux membres qui accédèrent au C.C. sans avoir été auparavant membres suppléants.

L'exclusion de ces trois personnages fut rendue publique le 17 juillet alors que la décision avait été prise cinq jours auparavant. C'est qu'il avait fallu d'abord préparer les cadres du Parti. Le premier secrétaire du P.C., Todor Jivkov, se trouvait le 15 juillet à Sofia et présidait la séance des activistes régionaux auxquels il expliqua les raisons du limogeage; le 17 juillet, date de la publication de la nouvelle, il se trouvait en visite officielle à Moscou où, selon l'agence Tass, il eut le lendemain « une conversation amicale » avec Nikita Khrouchtchev.

Todor Jivkov avait jugé utile de déclarer à la séance des activistes de la région de Sofia que les décisions prises par le Parti n'avaient aucun rapport avec les événements qui s'étaient déroulés en Union soviétique.

« La question de l'activité scissionniste de Guéorguy Tchankov », dit-il en bref, « avait été soumise deux mois auparavant au Bureau politique, mais l'examen en avait été ajourné par suite de l'absence de certains de ses membres » (*Rabotnitchésko Délo*, 18 juillet 1957).

Or, malgré ce démenti, on ne peut s'empêcher de souligner le parallélisme entre les exclusions de Moscou et celles de Sofia.

1. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la soudaineté de la mesure. Ce ne fut que vingt-quatre heures avant la publication des exclusions que

Rabotnitchésko Délo publia un article qui mettait un terme à la légende sur « l'unité de fer existant à la direction du Parti ». Il y était dit que « des membres du Parti, y compris des communistes assumant des postes de dirigeants n'approuvaient pas les décisions prises en avril par la séance plénière du P.C. bulgare » (réunion qui s'est tenue en avril 1956 et à laquelle le P.C.B. fit sienne les décisions du XX^e Congrès).

2. En second lieu, comme à Moscou, les accusés ont été d'abord écartés du Parti et ensuite démis de leurs postes officiels. Ce ne fut que le 18 juillet, que le Presidium du Sobranié libéra Guéorguy Tchankov du poste de vice-président du Conseil des ministres et le remplaça par Guéorguy Damianov.

3. Troisième analogie : ni Tchankov, ni Tarpéchév, ni Panov n'ont fait l'objet de poursuites judiciaires et ils ne risquent pas, pour l'instant, de subir le sort de Traïtcho Kostov.

4. Quatrièmement, comme du vivant de Staline, la presse bulgare n'a publié que les accusations formulées contre les limogés, sans rien dire de leur défense (il est vrai qu'on ne sait pas s'il leur fut donné la possibilité de se défendre en séance plénière, comme il fut dit que ce fut le cas pour Malenkov, Molotov et Kaganovitch).

A ces ressemblances essentielles, on pourrait en ajouter d'autres, telles l'unanimité du scrutin sur la décision — ce qui veut dire que les accusés avaient voté pour leur propre condamnation, et l'accentuation progressive des accusations après l'exclusion.

Il ne serait pas sans intérêt de voir encore ce que renferme l'acte d'accusation. Dès le début, lors de la publication le 17 juillet du communiqué sur le limogeage du « trio antiparti », on fit une certaine discrimination. Ainsi, on reprocha à Guéorguy Tchankov « d'avoir, par des actes fractionnels, sapé systématiquement l'unité et le travail collectif du Bureau politique » de même que d'avoir poursuivi une ligne de conduite contraire à celle du Parti.

(1) Né le 15 août 1884 dans le village Izvorovo (département de Kharmanly) d'une modeste famille paysanne, Dobry Tarpéchév ne parvint pas à terminer ses études primaires et devint berger. En 1903, il entra au Parti socialiste (fraction gauche). En 1908, il fonda dans son village natal un groupe du parti dont il devient le secrétaire. Pendant la guerre balkanique il faillit être fusillé pour avoir provoqué un soulèvement dans l'armée. En 1918, il participe activement à l'insurrection de Vladaïa (le soulèvement des troupes bulgares vaincues).

Entre les années 1920-23, il est conseiller municipal et général, ainsi que membre de la coopérative « Libération ».

Le 9 juin 1923, il est condamné à 3 ans de prison. Il s'évade et participe à l'insurrection de septembre. Il a passé douze ans de sa vie dans les prisons. En 1943, il est membre du C.C. du P.C. bulgare (à ce moment, le secrétaire est Traïtcho Kostov); et, en même temps, commandant en chef des maquisards. Il est nommé lieutenant-général en 1944, grade que l'on passe sous silence pendant les années 1952-53. Il est président de l'organisation para-militaire DOSO pendant l'année 1952. En tant que ministre sans portefeuille dans le premier cabinet du « Front de la Patrie », il prit part à la réorganisation de l'armée et l'inspecta pendant la dernière phase de la guerre contre les Allemands. Il a mené des pourparlers avec le maréchal Tito et il signa l'accord avec la Yougoslavie. Il fit partie de la délégation qui signa le traité de paix à Moscou. Le 18 novembre 1945, il est élu député dans le vingt-sixième Sobranié. Le 26 octobre 1946, il est nommé président du Conseil Suprême de l'Economie au rang de ministre.

Les deux autres — Tarpéchév et Panov — sont placés sous le même dénominateur. On leur impute d'avoir poursuivi, malgré les avertissements sévères et réitérés leur activité dirigée contre le Comité central, la ligne du Parti et l'unité du Parti.

A ces accusations fondamentales, la presse bulgare en a ajouté d'autres depuis. Les principales sont le carriérisme, l'opportunisme, la lâcheté, l'incapacité de saisir l'enseignement fourni par les événements de Hongrie. Cette dernière accusation semble destinée uniquement à la consommation intérieure des membres du Parti qui craignent le sort réservé aux communistes hongrois. Mais de toutes ces accusations et même de celles dirigées contre Guéorguy Tchankov, qui sont les plus nombreuses, il est impossible de tirer une conclusion. Tantôt on représente Tchankov comme le centre de la fraction « des membres du Parti qui sont mécontents ou frustrés » et qui diffusent de son cabinet des exposés demandant au nom de la nouvelle ligne d'être entièrement réhabilités, qu'ils fussent « kostovistes » ou victimes des différentes purges effectuées dans les dernières années; tantôt on l'accuse d'avoir entravé toutes les réformes, de s'être enfermé dans des principes révolus, d'avoir sous-estimé la force du Parti, et de s'être opposé aux concessions accordées à la suite des événements hongrois.

Contre Yonko Panov, la presse bulgare (*Rabotnitchésko Délo*, 18 juillet 1957) formule des accusations qui remontent à quinze ans au moins... Le secrétaire du Parti du département de Sofia déclare que « déjà en prison, Yonko Panov avait calomnié plus d'une fois Georges Dimitrov et Vassil Kolarov et qu'il les traitait d'opportunistes... ». Autre accusation : il « incitait les membres du Parti à demander et réaliser des changements dans la composition du Bureau politique ».

Les mêmes accusations sont formulées contre Dobry Tarpéchév qui, au dire d'un petit secrétaire de Parti de Khaskovo, « voulait être à la tête du Parti »...

Tarpéchév, comme après lui Tchankov, fut longtemps président de la Commission du Plan. On les accuse maintenant de n'avoir supporté aucune critique. Tchankov en particulier aurait déclaré : « Nous ne vous avons pas convoqués pour émettre votre opinion sur le Plan, mais pour prendre des mesures quant à son exécution... »

Bien entendu, Tchankov a dit la vérité, et si on l'accuse simplement d'avoir interdit toutes critiques sur le Plan, il est innocent. Les plans de tous les pays satellites sont préparés à Moscou et lui-même n'avait pas le droit de les modifier. Or, le plan est la loi suprême du régime et doit toujours être considéré comme étant sans défauts. Cela est un dogme. On fait porter à Tchankov et Tarpéchév la responsabilité des défaillances de la planification dans le passé. Pourtant, cette planification, dont les résultats catastrophiques apparaissent clairement

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

aujourd'hui (étant donné que dans les villes il y a un chômage terrible et que dans les campagnes se ressent un manque de main-d'œuvre) reste infaillible.

Composition actuelle du Bureau politique du C.C. du P.C. bulgare

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Anton Yougov. | 6. Raïko Damïanov. |
| 2. Ivan Mikhaïlov. | 7. Guéorguy Tzankov. |
| 3. Guéorguy Damïanov. | 8. Entcho Staïkov. |
| 4. Valko Tchérvénikov. | 9. <i>Dimitar Ganév.</i> |
| 5. Todor Jivkov. | 10. <i>Boris Taskov.</i> |
| | 11. Boyan Balgaranov. |

Les noms en italique sont ceux des nouveaux membres du Bureau politique cooptés après l'évincement de Guéorguy Tchankov (11 et 12 juillet 1957). Dimitar Ganév semble le plus influent; son nom figure à la première place de l'annonce du remaniement. Il a fait partie de la délégation bulgare qui visita dernièrement la Mongolie, la Chine communiste, la Corée du Nord et le Nord-Vietnam.

Composition du Conseil des ministres

- Ministre-président : Anton Yougov.
 Premiers vice-présidents : Raïko Damïanov, Guéorguy Traïkov.
 Vice-présidents : le général Ivan Mikhaïlov, Valko Tchérvénikov.
 Ministre des Affaires intérieures : Guéorguy Tzankov.
 Ministre des Affaires extérieures : Karlo Loukanov.
 Ministre des Finances et du Contrôle de l'Etat : Kyril Lazarov.
 Ministre de la Justice : Rady Naïdénov.
 Ministre de l'Education et de la Culture : Valko Tchérvénikov.
 Ministre du Commerce : Boris Taskov.
 Ministre de la Défense nationale : le général Pétar Pantchévsky.
 Ministre de l'Industrie alimentaire : Atanas Dimïtrov.
 Ministre de l'Agriculture et des Forêts : Ivan Pramov.
 Ministre de la Construction et des Matériaux de construction : Radénko Vidénsky.
 Ministre de l'Economie communale, des Travaux publics et des Routes : Stoyan Tontchév.
 Ministre des Transports et des Communications : le général Ivan Mikhaïlov.
 Ministre de l'Industrie lourde : Tano Tzolov.
 Ministre de l'Industrie légère : Stanka Tzékova.
 Ministre de l'Electrification : Kïmon Guéorguïév.
 Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale : Pétar Kolarov.

Tchankov occupait le poste de premier vice-président du Conseil des Ministres depuis le 17 janvier 1957, après les remaniements effectués dans le Conseil des Ministres et la réduction des ministères de vingt à seize. A ce moment, huit autres ministres furent écartés : Jivko Jivkov, Pélo Pélovsky, Roubéne Avramov, Démir Yanév, Dantcho Dimitrov, Tzola Dragoïtchéva, Dïmo Ditchév et Marine Grachnov. En ajoutant à ceux-ci Guéorguy Tchankov, leur nombre s'élève à neuf; un examen attentif de leur passé prouve qu'indépendamment de la manière dont on présente leur évincement (réforme administrative, lutte contre la bureaucratie, activités antiparti), il a pour résultat l'affermissement au cours de l'année 1957 des positions du groupe des staliniens au sein du Conseil des Ministres.

Le poste de vice-président de Guéorguy Tchankov est occupé maintenant par Raïko Damïanov, ministre du Commerce jusqu'au mois de juillet de cette année. Un autre changement au sein du Conseil des Ministres est l'évincement du Ministre de l'Agriculture et des Forêts — Stanko Todorov — dont le poste est occupé par le ministre adjoint Ivan Pramov. Stanko Todorov passe dans le Secrétariat du C.C. du P.C. bulgare à la place de Boris Taskov qui prend le poste de ministre du Commerce en remplaçant Raïko Damïanov.

Incertitudes indonésiennes

ON exagérerait à peine en écrivant que l'Indonésie est en marche vers le communisme, car c'est dans ce sens que travaillent à la fois Soekarno, président de la République, qui essaie d'imposer au pays une « démocratie dirigée » et les communistes indigènes, aidés par le bloc soviéto-chinois qui exploitent la situation politique et économique de l'Indonésie pour accentuer leur avance.

La « démocratie dirigée » de Soekarno

Les jalons qui marquent la mise en œuvre de cette démocratie dirigée se situent chronologiquement ainsi :

Après un voyage triomphal à travers la Chine communiste et l'U.R.S.S., où les déclarations contre le colonialisme occidental et les compliments au régime soviéto-chinois se mêlaient dans ses discours, Soekarno à son retour fit vite comprendre qu'il avait su profiter des expériences sino-soviétiques. Le 28 octobre 1956, il formulait pour la première fois ouvertement son point de vue selon lequel la « démocratie parlementaire était peut-être utile aux pays occidentaux, mais nuisible en Indonésie », qu'il fallait « enterrer les partis politiques » et édifier un système de la « démocratie dirigée ».

En décembre 1956, le vice-président de la République, Mohammed Hatta, qui proclama avec Soekarno, le 17 août 1945, l'indépendance de l'Indonésie, se désolidarisa de cette déclaration en faveur d'un régime autoritaire et démissionna. Avec lui, son Parti, le Parti musulman Masjumi passa également à l'opposition.

En février 1957, après avoir réitéré ses déclarations anti-parlementaires, Soekarno passa aux réalisations. Après la démission du gouvernement de Ali Sastroamidjojo, leader du Parti nationaliste, lui-même d'accord avec les plans politiques du Président, Soekarno proclama en mars 1957 l'état de siège, la loi martiale et confia la formation du gouvernement à un autre leader du Parti nationaliste, lui fixant un délai de deux semaines. Le président investi n'ayant pas réussi à réunir les représentants de divers partis autour de lui, Soekarno convoqua un certain nombre de personnalités dans son palais présidentiel et choisit les futurs ministres.

Le 9 avril 1957 le gouvernement prêta serment à Soekarno. Le nouveau ministère, présidé par Djuanda, « sans-parti », fut présenté comme un cabinet de spécialistes : il se compose de vingt-trois membres. Mais dans ce ministère technique, figuraient trois crypto-communistes notoires : *Sadjarwo*, ministre de l'Agriculture, leader du Parti paysan de gauche, *Hanafi*, ministre des Ressources nationales, intellectuel de gauche, partisan d'une coopération étroite avec les communistes, et le professeur *Prijono*, ministre de l'Éducation nationale, lauréat du Prix Staline en 1952. Cette solution était d'ailleurs moins grave que celle qu'avait d'abord envisagée Soekarno : il avait eu l'intention de faire entrer dans ce « gouvernement de spécialistes » des membres influents du P.C., mais, devant l'opposition qu'il rencontra, il dut modifier ses plans et se contenter de crypto-communistes.

Le 8 mai 1957, au moment de la visite de Vorochilov en Indonésie, le président Soekarno jeta

La collectivisation des terres en Albanie

LA revue moscovite *Ekonomika Selskogo Khoziaistva* (Économie agricole) de septembre 1957 a publié un article de Lambro Douca, directeur des coopératives agricoles d'Albanie, concernant la collectivisation des terres de ce pays. De l'avis de cet auteur, les progrès de l'agriculture d'Albanie sont très rapides ; en comparaison avec l'année 1938, les surfaces ensemencées auraient augmenté de 75 %, la récolte des céréales de 48 % et celle du coton de 1.500 %. Aussi serait-ce volontiers que les paysans albanais renonceraient à l'exploitation individuelle des terres, ce qui expliquerait, toujours d'après notre auteur, que depuis quelque temps les coopératives agricoles se multiplient, non seulement dans les plaines, mais aussi dans les montagnes, où les terres arables sont cependant morcelées et moins propices à la mécanisation des cultures.

Le tableau suivant représente le mouvement de collectivisation :

Année	Nombre des coopératives agricoles	Nombre des fermes collectivisées	% des fermes collectivisées	Terres arables collectivisées	
				ha	%
1950	90	4.517	3	20.236	5,59
1951	94	4.668	3,08	20.744	5,69
1952	103	5.822	3,80	24.177	6,74
1953	129	7.972	5,16	29.702	8,30
1954	150	8.902	5,71	33.898	9,62
1955	318	15.313	9,84	51.118	14,68
1956 1-V	694	29.478	18,74	93.616	26,16

A partir de 1956, le rythme de la collectivisation s'est subitement accéléré ; de la fin de l'année 1955 jusqu'au 1^{er} mai 1957, le nombre de coopératives agricoles a été multiplié par 4 ; à la même date, il se chiffrait à 1.289 entreprises agricoles disposant de 40,8 % des terres arables d'Albanie.

Ainsi, ces dernières années, la collectivisation des terres a été accélérée en Albanie avec une vigueur qu'on ne trouve dans aucune autre démocratie satellite à la même époque. Ce ne sont certainement pas les avantages de la collectivisation de l'agriculture qui ont incité les paysans à rejoindre le kolkhoze. L'accroissement des récoltes, dont parle Lambro Douca, est très douteux. N'a-t-il pas signalé lui-même qu'à partir de 1938 les surfaces emblavées se sont accrues de 75 %, tandis que la récolte des céréales n'a augmenté que de 48 % ? Or les céréales occupent normalement au moins deux tiers des cultures, d'autant plus que l'extension des terres arables d'Albanie, réalisée à partir de 1938, ne put s'effectuer qu'au dépens des pâturages montagneux, où on sème surtout les céréales.

Ce brusque revirement tranche sur la politique adoptée vis-à-vis des montagnards d'Albanie avant 1956 ; ils avaient été peu inquiétés jusqu'alors ; on ménageait leur esprit d'indépendance, dont ils ont donné maintes preuves dans l'histoire, sous la domination turque. Aussi la collectivisation marchait au début très doucement, comme le montre le tableau ci-dessus. Même en 1956, le total des terres kolkhoziennes ne dépassait pas celui des terres confisquées en 1945 aux grands propriétaires et distribuées aux petits paysans (150.000 ha). La collectivisation fut limitée à la zone côtière et surtout aux environs des villes Scoutarie, Durazzo et Vallona ; elle ne fut étendue qu'après à la zone montagneuse, ce que confirme d'ailleurs D. Lambro.

Mais on voit qu'en dépit de la prétendue libération du monde communiste, ses maîtres n'ont nullement renoncé à leurs projets les plus liberticides.

les bases concrètes de sa démocratie dirigée : un Conseil national où siègeront les représentants de la paysannerie, de la classe ouvrière, des syndicats, des partis politiques, de la jeunesse, etc., aura pour mission de surveiller et de conseiller le Parlement et le gouvernement dans leur activité. Deux faits caractérisaient nettement les objectifs et le rôle de ce Conseil national : le premier, c'est que Soekarno conservait le droit de choisir et de nommer les membres et, le second, que deux partis politiques seulement soutenaient fermement le projet de Soekarno : le Parti nationaliste, fondé par Soekarno lui-même en 1927, et le *Parti communiste*.

Le 15 juin 1957, la composition du Conseil national fut rendue publique. Il se compose de 45 membres. Soekarno, qui s'était arrogé le droit de nommer le président, a estimé qu'il était le plus compétent pour assumer cette fonction; Abdulgani, ancien ministre des Affaires étrangères, a été nommé à la fois vice-président et secrétaire du Conseil national.

Les deux groupements les plus fortement représentés sont : le Parti nationaliste avec six membres et le Parti communiste avec quatre membres. Font partie du Conseil : les chefs des Etats-majors de l'armée de terre, de la marine et des forces aériennes, le chef de la police, un des trois vice-présidents du gouvernement, les représentants des groupes sociaux suivants : ouvriers, paysans, intellectuels, jeunesse, « anciens résistants », artistes, presse, femmes, musulmans, chrétiens, ainsi que les délégués territoriaux : pour Sumatra trois politiciens totalement inconnus, et deux pour chaque île : Java, Bornéo et Célèbes, sans oublier même deux représentants pour la Nouvelle Guinée néerlandaise.

Situation dans le pays

Tandis que Soekarno, aidé par le Parti nationaliste et par les communistes, procède à ces réformes, la situation en Indonésie se caractérise par les faits suivants :

Cohésion nationale. Au sommet, l'Etat est constamment marqué par le désaccord entre deux personnalités dominantes de la vie politique indonésienne : Soekarno et Hatta. Ils ont combattu tous les deux pour l'indépendance du pays, l'un en tant que chef du Parti nationaliste et l'autre du Parti musulman Masjumi; l'un est devenu président et l'autre vice-président de la République. En décembre 1956, Hatta démissionna de son poste, le Parti Masjumi se retira dans l'opposition et ce n'est qu'à la veille d'un voyage de Hatta en Chine communiste que les démarches furent entreprises en vue de la réconciliation des deux leaders.

En septembre 1957 (du 10 au 14) le président Soekarno convoqua une Conférence nationale à Djakarta en présence des chefs militaires et politiques pour essayer de rapprocher des tendances divergentes. Les assises eurent lieu à huis-clos et trois agences de presse et dix journaux qui essayèrent le dernier jour de conférence de donner des « informations » sur son déroulement furent suspendus par les autorités militaires. La résolution publiée à l'issue de la conférence parla des décisions prises à l'unanimité, sans donner beaucoup de précisions sur ce sujet. L'événement spectaculaire fut la réconciliation entre Soekarno et Hatta, qui assista à cette conférence nationale. Hatta apposa sa signature au bas de la résolution et le lendemain se rendit avec Soekarno devant le tombeau du héros national, le général Sudirman. Mais il fut bientôt connu que Hatta avait posé des conditions précises, avant de recommencer la coopération avec Soekarno. L'une des premières

conditions était le limogeage du général Nasution, chef de l'Etat-major, et son remplacement par le colonel Kawilarang, attaché militaire à Washington, qui écrasa l'insurrection communiste de Madiun en décembre 1948 et qui arrêta en août 1956 le ministre des Affaires étrangères Abdulgani, actuellement vice-président et secrétaire du Conseil national.

Le conflit Soekarno-Hatta ne constitue pas l'unique danger pour la cohésion nationale de l'Indonésie. Chacune des îles indonésiennes manifeste constamment des tendances centrifuges et séparatistes. Depuis l'hiver dernier, on a enregistré des rébellions et des dissidences dans les régions suivantes : le centre de Sumatra se révolta sous la direction du colonel Hussein, commandant en chef de cette région; Sumatra du nord suivit le même chemin, conduit par le colonel Simbolon; un peu plus tard firent de même Sumatra du sud, avec le colonel Barlian, et les Célèbes commandé par le lieutenant-colonel Sumual. A cette liste, il importe d'ajouter la rébellion permanente dirigée par le Darul Islam (secte conservatrice musulmane) qui contrôle de vastes régions à Java occidental et dans les Célèbes du sud.

Mais tout ce danger latent de décomposition n'empêche nullement le gouvernement de Djakarta de revendiquer des territoires limitrophes de la Nouvelle Guinée néerlandaise, comme si c'était cela qui constituait l'obstacle unique à l'intégrité territoriale de l'Indonésie.

Situation économique

Les premières années après la proclamation de l'indépendance indonésienne paraissent aux défenseurs du nouveau régime peu propices pour dresser un bilan de la gestion économique : les conséquences de la guerre et le bouleversement provoqué par le départ des Hollandais exigeaient, selon ces milieux, un laps de temps plus long, pour juger des premières réalisations de l'Etat indépendant. Depuis le 17 août 1945, plus de douze ans s'étant écoulés, il est possible d'établir ces premiers bilans en matière économique.

Le tableau n'est nullement optimiste : dans l'agriculture, ce pays a marqué un recul considérable par rapport à sa production d'autrefois et dans l'industrie la stagnation règne. Dans l'agriculture la situation est inverse de celle d'avant guerre : d'exportatrice, l'Indonésie est devenue l'importatrice de nombreux produits. Grâce à son sol très riche, l'Indonésie exportait avant guerre du riz, du sucre, du thé, du café, etc., aujourd'hui l'Indonésie s'adresse à l'étranger pour importer du riz. Le commerce extérieur indonésien souffre d'une maladie permanente : le manque de devises, l'exportation ayant diminué sensiblement et l'importation étant devenue de plus en plus importante.

La corruption et la bureaucratie, deux maux venus avec l'indépendance, ne sont nullement étrangères à cet état déplorable. A ce mal s'en ajoute un autre : l'antagonisme entre les principales îles indonésiennes. Sumatra, Bornéo et les Célèbes s'élèvent contre le système de privilège que Java s'est accordé : cette dernière île, où se trouve la capitale Djakarta, participe peu à l'exportation et s'arrogue la part du lion dans les importations, de telle façon que les autres îles, se jugeant exploitées, essayent d'écouler leurs marchandises à l'étranger à leur propre compte et d'en garder les bénéfices pour elles.

Depuis la proclamation de l'état de siège et la loi martiale en mars 1957, Soekarno s'est servi de ces moyens pour imposer sa démocratie dirigée. Les partis politiques d'opposition et la presse

indépendante ont dû souffrir de l'application de cette nouvelle méthode gouvernementale.

Le cas de Mochtar Loubis, l'un des journalistes les plus connus du pays, peut servir à cet égard d'exemple des procédés gouvernementaux. Adversaire des projets de Soekarno sur la « démocratie dirigée » et hostile à la politique de rapprochement avec les communistes, ce journaliste fut condamné aux arrêts à son domicile pour un délai de dix mois. Depuis cette décision, prise en mars 1957, le journal de Loubis, *Indonesia Raya*, a consacré chaque jour, en première page, un encadré rappelant l'arrestation arbitraire du journaliste. Pour se venger, le gouvernement interdit trois fois le journal au cours de cette année 1957, et finalement lui interdit de publier son court article encadré. La rédaction du journal eut recours à un autre moyen : elle laissa en blanc l'espace habituellement occupé par ce texte quotidien, à la suite de quoi le journal fut suspendu une fois de plus.

Les brimades policières contre ce journal ne constituent pas un cas isolé dans la presse indonésienne. Depuis mars 1957, dix-sept journaux ont été suspendus provisoirement ou saisis et dix rédacteurs en chef de divers journaux ont été arrêtés dans l'intervalle de mars à octobre 1957. Mais dans cette presse frappée de mesures vexatoires ne se trouve pas un seul journal communiste, pas un seul journaliste communiste.

La politique étrangère

A la confusion de la politique intérieure, s'oppose la netteté de la politique extérieure de Soekarno, car, dans ce domaine, il est à peu près entièrement le maître. Sa ligne de conduite ne prête à aucune équivoque : son prétendu « neutralisme » n'a pas le même sens selon qu'il s'agit de l'Ouest ou du bloc soviéto-chinois. L'abstention du délégué indonésien à l'O.N.U. lors du vote du rapport sur la révolution hongroise en constitue l'exemple le plus récent. Dès qu'il est question de condamner l'Occident, l'Indonésie est toujours là, mais la délégation indonésienne se réfugie dans l'abstention quand il s'agit de condamner la plus évidente des agressions parce qu'elle est soviétique.

Cette attitude de Soekarno s'identifie ponctuellement avec celle des autres apôtres du neutralisme, à commencer par Tito et par Nasser, avec lesquels d'ailleurs Soekarno entretient des relations très cordiales. Il suit leur chemin également sur un autre terrain : très hostile à toute la politique occidentale, il ne fait qu'une seule exception : il accepte de recevoir et même il demande de l'argent, en premier lieu des dollars, pour son économie ruinée. Les Etats-Unis continuent d'accorder leur aide économique en vertu de leur programme prévu pour les pays sous-développés ; nombre de firmes hollandaises, allemandes, même françaises offrent des crédits à long terme pour la construction d'installations industrielles et hydrauliques en Indonésie. Quant au bloc soviéto-chinois, il s'est montré beaucoup plus large dans l'accueil des délégations indonésiennes et dans le gaspillage des mots sur l'identité d'intérêts avec Djakarta et « l'esprit de Bandoeng » que dans l'octroi d'une aide matérielle effective. Usant de ce procédé, les dirigeants communistes de Pékin et de Moscou estiment, à juste titre d'ailleurs, que cette politique leur coûte moins et rapporte plus que l'envoi d'une aide massive.

Tout le chaos de la politique intérieure et la régression économique pourraient être observés avec sang-froid comme les phénomènes inévitables du nationalisme dans un Etat, né à peine il

y a douze ans, et une nation, pas encore définitivement formée, si l'on ne devait pas remarquer le renforcement constant du mouvement communiste qui va de pair avec ce recul politique et économique du régime dirigé par Soekarno.

Fondé en 1920, le P.C. d'Indonésie ne comptait que 1.500 membres lors de son premier congrès en 1924. Ce chiffre s'éleva jusqu'à 3.000 en 1926, mais le Parti se lança alors dans une action révolutionnaire, dont l'échec entraîna sa destruction totale et sa mise hors la loi. Ce n'est qu'en 1935, à la faveur du Front populaire, qu'il se reconstitua sans jamais représenter une force sérieuse.

Avec la fin de la guerre le Parti communiste reparut, et acquit quelque influence. Mais précipité une fois de plus dans l'action insurrectionnelle, cette fois contre le gouvernement national, présidé par Mohammed Hatta, il subit en septembre-décembre 1948 sa deuxième déroute.

Ce n'est qu'en 1951 qu'il reprit son activité, sortit de la clandestinité et reçut une nouvelle direction avec un jeune communiste, D. Aidit, comme secrétaire général. Depuis lors, notamment depuis la mort de Staline et la mise en pratique de la tactique du Front uni national et de la conquête pacifique du pouvoir, les communistes indonésiens sont en progression constante.

Le Parti se flatte de compter plus d'un million de membres, ce qu'on ne peut pas vérifier. Mais il est certain que les communistes ont remporté un peu partout des succès importants.

L'île de Java est divisée en trois provinces plus la capitale de l'Indonésie tout entière, Djakarta. Dans cette ville les communistes n'obtinrent que huit mandats (de même que le Parti nationaliste) alors que le Parti musulman Masjumi en eut neuf. Mais dans les élections provinciales, ils se hissèrent au premier rang. Dans Java central, ils recueillirent 1.224.000 voix et le Parti nationaliste, jusqu'alors le plus fort de l'île, 613.000 voix. Dans 14 assemblées départementales, sur 18, ils ont maintenant la majorité, y compris dans la capitale de la province, Semarang, localité où le P.C. connut ses premiers succès lors de sa fondation en 1920. Dans Java oriental, les élections firent du P.C. le premier Parti et dans la capitale de province, Sourabaya, les communistes conquièrent la majorité absolue. Dans Java occidentale, ils répétèrent cet exploit et sortirent vainqueurs à Bandoeng, récoltant 90.000 voix contre 54.000 au Parti nationaliste, jusqu'alors le plus fort, qui perdit cette fois 29.000 voix sur les élections précédentes.

Conformément à leur tactique depuis longtemps éprouvée, les communistes exploitent doublement la situation malsaine de l'Indonésie : ils gagnent du terrain aux élections et ils pénètrent dans l'appareil d'Etat. Dans cette avance ils reprennent, comme d'habitude, la place de leurs alliés : le Parti nationaliste de Soekarno a partout perdu des voix là où les communistes en ont gagné. Ainsi, la démocratie dirigée de Soekarno se révèle en fait dirigée contre les partis démocratiques d'opposition, mais pas contre le Parti communiste totalitaire. Celui-ci a tout intérêt à appuyer Soekarno dans son entreprise de « démocratie dirigée », car il fait la besogne indispensable pour la victoire communiste : il élimine les partis anti-communistes et la presse indépendante, facilitant le travail communiste pour l'avenir. C'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir en face de lui les adversaires du communisme et les institutions démocratiques (Parlement, presse, etc.), le Parti communiste compte rester en présence de ses alliés seuls : le Parti nationaliste de Soekarno et les divers compagnons de route. A partir de ce moment la transformation de la démocratie dirigée en démocratie populaire sera facile.

La pénétration économique de l'U.R.S.S. en Afrique du Nord

ON sait le rôle de premier plan que joue dans la stratégie soviétique le développement des relations économiques entre l'U.R.S.S. et les pays sous-développés : les dirigeants du Kremlin proposent à ces pays de leur acheter leurs matières premières et de leur vendre des produits manufacturés à des conditions d'autant plus avantageuses que le but poursuivi n'est pas économique, mais strictement politique. L'objectif est d'« orienter » vers l'Est, dans une proportion sans cesse accrue, l'économie de ces pays, et d'y faire venir de plus en plus de « techniciens » soviétiques — premier stade d'un éventuel passage de ces pays dans l'orbite de l'U.R.S.S.

Depuis plusieurs mois, les dirigeants soviétiques tentent par ce procédé de pénétrer en Afrique et d'y influencer les Etats nouvellement indépendants. Tous ces Etats sont aujourd'hui saisis par l'U.R.S.S. et les démocraties populaires de propositions commerciales alléchantes. Voici pour quatre d'entre eux comment les choses se sont passées en 1957.

ÉGYPTE

A l'occasion de l'anniversaire de la révolution égyptienne, la *Pravda* du 23 juillet 1957 soulignait que l'Égypte a maintenant des accords commerciaux profitables avec la presque totalité des « pays socialistes ». Elle ajoutait : « *L'Égypte est consciente de l'aide que lui apporte l'Union soviétique, laquelle s'est avérée une amie loyale, aux jours de fête comme dans les moments difficiles.* »

Si les exportations cotonnières de l'Égypte vers la France, l'Inde, l'Angleterre, l'Italie et la Suisse ont considérablement baissé en 1956-1957 par rapport à la période 1955-1956, il n'en va pas de même en effet vers l'U.R.S.S., qui a quintuplé ses achats, et vers l'Allemagne de l'Est, nouvelle cliente. Si bien que, comme le notait M. Carrère d'Encausse dans *l'Observateur du Moyen-Orient* (2 août 1957), la physionomie du commerce extérieur de l'Égypte se trouve complètement modifiée, l'U.R.S.S., quinzième par l'importance de ses achats en 1955-1956, passant au premier rang, suivie aussitôt par la Tchécoslovaquie, qui détenait la première place l'année précédente. Au cinquième rang, vient la Chine communiste (septième l'an passé), puis l'Allemagne communiste, absente l'année précédente. L'orientation du commerce extérieur égyptien vers le monde communiste, si elle est un fait récent, n'en est donc pas moins réelle. Elle n'a cessé de s'accroître au cours des derniers mois.

Mais ce n'est pas tant vers l'ensemble du bloc communiste que s'orientent le commerce égyptien, que vers l'U.R.S.S. proprement dite. En 1955-1956, le bloc communiste achetait 1.595.547 cantars (1) sur 5.053.426, soit 31 % des exportations totales. En 1956-1957, il achète 1.490.105 cantars sur les 2.998.492 cantars exportés, soit 49 %. Mais si l'on examine les chiffres de plus près, on voit que les exportations du bloc communiste considéré cette fois sans l'U.R.S.S., étaient en 1955-1956 de 1.476.758 cantars, et ne sont plus cette année que de 868.610 cantars, malgré l'apparition de l'Allemagne communiste, c'est-à-dire

qu'elles ont baissé, comme celles de tous les autres pays. Le fait nouveau qui donne au bloc communiste une place de plus en plus prépondérante sur le marché, c'est donc l'accroissement véritablement considérable de la participation soviétique, accroissement tel qu'on voit mal comment les dirigeants du Caire, sur le plan politique, pourraient maintenant s'opposer à ceux de Moscou, s'ils en avaient l'intention.

La chronologie des traités commerciaux entre l'Égypte et le bloc communiste se présente ainsi :

ALLEMAGNE ORIENTALE. — Traité de commerce de trois ans, signé le 10 novembre 1955, au Caire. Les livraisons annuelles de l'Égypte à l'Allemagne soviétique en coton et en agrumes s'élèvent à 3.000.000 de livres; l'Allemagne soviétique fournit en échange des installations d'industrie mécanique complètes et des chantiers navals.

BULGARIE. — Traité de commerce de trois ans, signé le 17 mars 1955 au Caire. Les livraisons annuelles égyptiennes à la Bulgarie s'élèvent en coton et en agrumes à 1.000.000 de livres; la Bulgarie, fournit en échange du tabac, des machines, de l'équipement électrique, du fromage, des briques ignifugées, de la porcelaine et du bois.

CHINE SOVIÉTIQUE. — Traité de commerce de trois ans, signé le 22 août 1955 à Pékin. Les livraisons annuelles égyptiennes à la Chine soviétique s'élèvent en coton à 10.000.000 de livres; la Chine soviétique fournit en échange du thé, des textiles, de l'équipement industriel (1), des usines complètes de papier et des ateliers de tissage.

HONGRIE. — Traités annuels tacitement reconductibles (conclus au Caire en mars 1955 et en février 1956). Pour 1956, l'Égypte fournit à la Hongrie 10.000 balles de coton à fibres longues pour 2.900.000 dollars; la Hongrie fournit en échange des locomotives à diesel, des wagons ferroviaires et des ponts.

POLOGNE. — Traités annuels renouvelables tacitement; le premier fut conclu au Caire le 31 mars 1955. L'Égypte fournit des minerais, des phosphates, du coton, du chanvre et des agrumes; elle reçoit des machines, des installations industrielles, des automobiles, des wagons ferroviaires, des produits laminés, des produits chimiques, du verre, de la porcelaine, du charbon, du ciment, du graphite et des produits alimentaires.

ROUMANIE. — Traité de compensation Égypte-Roumanie-U.R.S.S. signé le 27 avril 1956. L'Égypte fournit à la Roumanie du coton et reçoit d'elle du pétrole.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Traité de commerce d'un an conclu au Caire le 9 juillet 1955; l'Égypte fournit du coton et des phosphates, elle reçoit du fer et des machines.

UNION SOVIÉTIQUE. — Traité de commerce annuel reconductible, conclu au Caire le 27 avril 1955, et complété par un traité de compensation

(1) 1 cantar = 45 kg.

le 6 septembre 1955. L'Égypte fournit à l'U.R.S.S. pour 4.500.000 livres de coton et 60.000 tonnes de riz, elle reçoit pour 2.000.000 de livres de produits métallurgiques et pour 2.500.000 livres de pétrole.

Soudan

Le gouvernement soviétique a reconnu le Soudan le 3 janvier 1956. Le gouvernement chinois communiste l'a suivi le lendemain, de même que tous les pays satellites. Cependant, les contacts économiques et commerciaux, commencés avant cette reconnaissance diplomatique, s'accroissaient. Fin 1955, des missions commerciales tchécoslovaque et soviétique se rendirent à Khartoum, mais le Soudan avait déjà conclu des accords commerciaux avec l'Allemagne communiste, la Hongrie et la Tchécoslovaquie elle-même. Après la reconnaissance diplomatique, d'autres pays communistes ont signé des accords commerciaux avec le Soudan. Les missions économiques soviétique, tchécoslovaque et allemande (Pankow) ont établi leurs bureaux à Khartoum.

Ce n'est donc pas sans surprise qu'on a appris la nouvelle selon laquelle l'U.R.S.S. vient d'offrir au Soudan de lui acheter *la totalité* de sa récolte cotonnière de 1957, et de la lui payer en machines, livrables avec le personnel nécessaire à leur installation.

Le moment est particulièrement bien choisi : le Soudan dispose en effet d'excédents en coton et l'Angleterre s'avère réticente à payer le prix fort, maintenant que les relations commerciales anglo-égyptiennes ont repris. Durant les mois qui suivirent l'échec de l'expédition de Suez, Londres, on le sait, avait acquis sans rechigner toutes les disponibilités soudanaises.

Si l'offre soviétique était acceptée par le Soudan, le commerce extérieur de ce pays, suivant l'exemple de celui de l'Égypte, prendrait une très nette orientation vers l'U.R.S.S.

Tunisie

Les échanges entre l'U.R.S.S. et la Tunisie étaient jusqu'à présent extrêmement réduits. C'est ainsi qu'en 1955, la Tunisie n'avait rien vendu à l'U.R.S.S. alors qu'elle n'importait que 947 tonnes de marchandises (41 millions de francs) consistant pour la plupart en bois sciés, plateaux de bois contre-plaqués et allumettes. En 1956, les exportations tunisiennes avaient continué d'être inexistantes vers l'U.R.S.S. et elle avait acheté à ce pays pour moins de 4 millions de francs de marchandises.

Or, l'U.R.S.S. vient d'envoyer une mission en Tunisie afin de conclure avec elle un accord commercial et d'accroître dans de notables proportions les échanges entre les deux pays. L'U.R.S.S. pourrait en particulier acheter à la Tunisie des huiles d'olives. On ignore encore ce qu'elle lui propose en échange.

Il n'est pas douteux néanmoins que cette proposition s'inscrive dans le cadre de la politique soviétique tendant à prendre pied dans l'économie des nouveaux États africains.

Maroc

Au printemps dernier, lors de la foire de Casablanca, les visiteurs n'avaient pas été sans remarquer l'importance des stands de l'Europe orientale, notamment celui de la Tchécoslova-

quie. Manifestement, il s'agissait de montrer que si les dirigeants de Prague sont disposés à acheter au Maroc ses oranges, ses citrons, ses fruits frais et secs, ses légumes, ses poissons et ses conserves de denrées alimentaires diverses, ils offraient en échange des automobiles, des motocyclettes, des wagons de chemin de fer (y compris des wagons frigorifiques), des machines agricoles, des machines-outils, des produits de l'industrie mécanique et électro-technique et des produits traditionnels tchécoslovaques comme le sucre, les articles de l'industrie textile, etc. Aucun accord n'a été conclu encore, mais il ne serait pas impossible qu'il en aille autrement avant la fin de l'année.

D'autre part, si l'on en croit le journal marocain *Al Istiqlal* (16-22 juillet 1957), une délégation commerciale soviétique est venue récemment au Maroc où elle a conclu un accord avec une importante maison d'importation-exportation. D'après cet accord, le volume des exportations du Maroc vers l'Union soviétique doublera l'an prochain. La délégation soviétique a pris également contact avec d'autres producteurs en vue d'élargir le champ des échanges entre les deux pays. Ses membres ont en particulier étudié les possibilités d'achat de produits tels que l'alfa, le liège, les conserves, le cuir, la laine, etc. Le Maroc, précisait *Al Istiqlal*, pourrait importer d'U.R.S.S. des machines agricoles, du pétrole, des produits chimiques, du bois, des machines à coudre : en effet, les délégués soviétiques ont indiqué que « les prix de vente de ces produits seraient moins élevés que les produits similaires importés d'autres pays ». Enfin, le même hebdomadaire indiquait que certaines sociétés de construction automobile russe « s'intéressent d'ores et déjà au marché marocain et ont décidé d'exposer à Casablanca des voitures automobiles soviétiques ». Ce qui veut dire que les dirigeants soviétiques, au Maroc comme ailleurs en Afrique, entendent continuer à développer leur pénétration économique.

Il convient de mentionner également le départ récent pour la Chine communiste d'une délégation commerciale marocaine. Le Maroc est jusqu'ici tributaire de la Chine communiste pour la presque totalité de ses besoins en thé vert. Très vraisemblablement, un traité ou une proposition de traité résultera de cette mission, dans le but d'accroître les importations chinoises au Maroc.

Les évasions d'Allemagne soviétique

Selon le Ministère aux Affaires pan-allemandes de la République fédérale allemande, le flot de réfugiés arrivés en territoire fédéral en provenance de l'Allemagne soviétique au cours du premier semestre de 1957, a atteint le chiffre de 121.314 personnes :

Janvier	20.481
Février	18.140
Mars	20.632
Avril	20.518
Mai	21.836
Juin	19.707

Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que les autorités est-allemandes renforcent sans cesse la surveillance de la frontière entre la République fédérale et l'Allemagne soviétique.

Le syndicalisme au Congo belge et le danger communiste

LE Congo belge — plus lentement que d'autres pays du centre de l'Afrique — est entré dans une période d'évolution sociale. Avant la seconde guerre mondiale, l'existence d'un syndicalisme congolais noir était inconcevable; en janvier 1957, le gouvernement belge dotait les travailleurs indigènes d'une nouvelle législation sociale qui leur reconnaissait le droit de former des unions professionnelles. Evolution sans doute heureuse en soi, et d'ailleurs inéluctable, mais qui comporte entre autres dangers celui d'offrir aux communistes de nouveaux moyens d'action. Voici des années déjà qu'ils ont compris qu'à peu près impuissants dans les pays d'Afrique et d'Asie s'ils agissaient à visage découvert, ils pouvaient obtenir des résultats bien meilleurs s'il parvenaient à travailler sous le couvert des organisations syndicales. Or, le noyautage des syndicats (dont Lénine faisait la théorie dès 1902) n'a plus de secret pour eux. On ne sera donc pas étonné que les communistes belges aient déclaré que ce serait grâce à l'action des syndicats que le Congo accèderait à l'indépendance.

Historique

Le syndicalisme au Congo belge a connu jusqu'à présent quatre phases. Les deux premières, avant la guerre, ne concernaient que les travailleurs blancs.

1. En 1921, un décret accorda aux fonctionnaires de la colonie, à l'exclusion « des indigènes et des gens de couleur », le droit de créer des associations professionnelles. Celles-ci ne pouvaient cependant pas se fédérer avec d'autres groupements et la grève était interdite.

2. Cette législation resta en vigueur jusqu'au début de la guerre. En 1941-1942, les employés et les travailleurs blancs des entreprises privées profitèrent de l'occasion que leur donnait la situation née du conflit (renvoi impossible en Belgique, recrutement difficile, extension des tâches, etc.), pour réclamer l'institution des syndicats. En avril 1942, on permit aux travailleurs blancs de se grouper en « unions professionnelles ». Mais ni les fonctionnaires, ni les indigènes ne purent en faire partie. D'autre part, le droit de grève restait interdit. Quelques mois plus tard, malgré les avertissements et les adjurations du gouverneur général Rijckmans, des grèves de travailleurs blancs éclatèrent dans de nombreuses entreprises, et en juin 1944, le droit de grève était reconnu aux travailleurs blancs. Les syndicats ou associations professionnelles créés durant la guerre furent pour la plupart de tendance socialiste, mais s'occupèrent très peu des conditions dans lesquelles vivaient et travaillaient les indigènes. Seuls quelques Européens idéalistes tentèrent d'organiser des syndicats noirs, qui furent d'ailleurs interdits par les autorités belges.

3. C'est à la fin de la guerre que le Congo belge connut ses premiers conflits sociaux importants. Dans plusieurs centres africains, des ouvriers indigènes refusèrent de travailler, certains allèrent même jusqu'à se révolter. Il y eut des arrestations, des déplacements d'office. Ce n'est qu'en 1946, alors qu'en Belgique les communistes étaient associés au pouvoir avec les

socialistes et les libéraux, qu'une ordonnance du gouverneur général autorisa les indigènes du Congo à se grouper en syndicats professionnels. Toutefois, l'ordonnance réglementait la création et le fonctionnement de ces syndicats de façon assez stricte. Ils ne pouvaient exister sans l'accord du gouverneur général. Des sanctions pénales furent prévues contre les personnes qui créeraient des associations professionnelles « irrégulières » ou y adhéreraient. La composition des syndicats fut limitée aux indigènes exerçant une même profession. La cessation du travail ne fut autorisée que si le gouverneur général avait donné son accord. Lorsqu'un conflit éclatait entre le patron et les travailleurs indigènes, c'est encore le gouverneur général qui déterminait la procédure de conciliation. Enfin, les syndicats ne pouvaient former d'union ou de fédération de syndicats sans l'autorisation du gouverneur général.

Ces syndicats ne rencontrèrent pas un grand succès auprès des Congolais. Sur 1.200.000 travailleurs, on compta 6.000 à 7.000 syndiqués noirs.

Cette même année 1946, les communistes élaboraient pour leur Parti le plan d'action suivant :

1° Création d'un quotidien communiste au Congo;

2° Infiltration d'annonceurs communistes à la Radiodiffusion congolaise;

3° Création de cellules et de sections sous la dénomination « Ligue des travailleurs congolais »;

4° Formation de syndicats indigènes sous le contrôle communiste;

5° Action concertée tant dans la métropole que dans la colonie pour réclamer la constitution d'une Assemblée consultative au Congo, qui achèverait le pays vers l'indépendance.

A la fin de 1946, des délégués communistes, notamment certains attachés au cabinet du ministre du Ravitaillement dirigé par Edgar Lalmand, secrétaire général du Parti, furent invités à se tenir prêts à partir pour la colonie.

**

C'était évidemment à la F.G.T.B. (la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique), à majorité socialiste qu'il revenait de prendre en mains la direction du syndicalisme congolais. Elle absorba une partie considérable de l'organisation syndicale blanche du temps de guerre et commençait à s'intéresser activement aux travailleurs indigènes. Des amicales ou cercles furent créés où des contacts eurent lieu entre travailleurs blancs et travailleurs indigènes « évolués ». On y discuta du marxisme, du syndicalisme, de la sécurité sociale, des salaires, etc., lors du congrès annuel de la F.G.T.B., une séance spéciale fut consacrée aux problèmes coloniaux et à la perspective d'émancipation des travailleurs indigènes. Entre temps, la « F.G.T.B.-Congo » fut installée dans la colonie. Elle fut dirigée par quatre secrétaires permanents. Elle disposa de trois écoles de cadres où furent formés plus de cinq cents propagandistes noirs

(chiffres de mars 1957), ceux-ci furent placés à la tête de nombreux comités. Lorsque Louis Major, secrétaire général de la F.G.T.B., représenta la Fédération à la conférence africaine de la C.I.S.L. qui s'est tenue en février 1957 à Accra, il fut accompagné d'un propagandiste noir, nommé Bintou.

A cette action, les communistes ne pouvaient manquer de s'intéresser. Ce fut d'abord pour la critiquer, ou pour mettre les syndicalistes dans l'embarras par leur surenchère.

A peine avaient-ils cessé de participer au gouvernement (en 1947) que les journaux communistes s'élevaient contre les « caricatures de syndicats » existant au Congo. « *Qu'en pensent nos syndicalistes belges ?* », écrivaient les journaux communistes. « *Qu'il n'oublie tout de même pas que cela se passe en leur nom !* »

« *Certes, la quasi-totalité est ignorante de cet état de chose, mais ne serait-il pas alors temps que les syndicats élèvent la voix contre cette brimade de la liberté la plus élémentaire, la liberté syndicale !* »

En février 1952, le groupe communiste de la Chambre déposa une proposition de loi concernant la suppression des corvées, la suppression des peines corporelles et la garantie de la liberté syndicale. Mais ces projets ne furent pas pris en considération, ni même discutés.

Mais, depuis que la tactique est de se rapprocher des socialistes, et de s'emparer des syndicats en Belgique même, le ton a changé. Le *Drapeau rouge*, organe officiel du P.C.B., n'écrivait-il pas à la fin de l'année 1955, à propos des syndicats : « *La F.G.T.B. est, dans les circonstances actuelles, la mieux placée pour entreprendre la conquête des droits les plus élémentaires en faveur des travailleurs au Congo et notamment la liberté syndicale. La F.G.T.B. a la possibilité d'organiser des dizaines de milliers de travailleurs congolais et de lutter pour leurs droits. C'est ainsi que les travailleurs belges et congolais se tendront une main fraternelle.* »

Et dans le numéro spécial du 1^{er} mai 1955 de *L'Eveil du Congo*, revue mensuelle communiste dont nous parlerons plus loin, on trouvait les recommandations suivantes : « *De même qu'en Belgique, il y a actuellement au Congo des syndicats chrétiens, tout dévoués aux missionnaires et aux patrons. Il y a aussi une organisation syndicale à laquelle s'affilient en Belgique les travailleurs épris de liberté et de justice sociale : c'est la F.G.T.B. Il paraît donc tout indiqué que les travailleurs congolais sur qui pèse la lourde poigne d'une administration qui n'a rien à refuser aux exploiters de la main-d'œuvre, cherchent à se grouper au sein des syndicats patronnés par la F.G.T.B. Même si les dirigeants de ces syndicats ne sont pas toujours très sincères ? Oui, en attendant... Ce qui importe pour l'instant, c'est que des syndicats se forment et qu'ils vivent.* »

Et l'article se terminait par ces mots :

« *Pour l'instant, pénétrons-nous de l'idée que le syndicalisme, en Afrique tout comme ailleurs, est l'arme la plus sûre dont nous disposons pour nous libérer.* »

En juillet 1956, le Parti socialiste belge organisa un « *Congrès colonial extraordinaire* ». Parmi les objectifs fixés par le Congrès, on trouvait les points suivants : « *1. Développer l'économie indigène. Les Noirs s'émanciperont par le travail.*

« *2. L'émancipation politique des masses congolaises doit être entamée.*

« *3. Nous voulons avoir en face de nous un interlocuteur valable, compétent et ami au Congo, etc.* »

Dans l'article que consacra à ce Congrès Fernand Demany, ancien député et ancien ministre communiste, devenu l'éditorialiste de l'organe officiel du P.S.B., *Le Peuple*, on pouvait lire : « *S'étant libérés de leurs chaînes, les travailleurs de Belgique entendent aider aujourd'hui la classe ouvrière noire à briser les siennes. Il n'est point, croyons-nous, de tâche plus exaltante à proposer aux socialistes dignes de ce nom.* »

Les dirigeants du Parti communiste de Belgique applaudirent des deux mains cet « *excellent congrès* » (dixit *Le Drapeau rouge*).

Lors de la session parlementaire 1955-1956, une loi due au groupe socialiste mais soutenue par les communistes, fut votée par les Chambres belges. Cette loi accordait aux fonctionnaires civils et employés de la colonie un statut syndical identique à celui du personnel de l'Etat.

Mais la quatrième phase du syndicalisme au Congo belge ne commença vraiment qu'en janvier-février 1957, lorsque le ministre des colonies dota les travailleurs blancs et noirs d'une nouvelle législation syndicale.

Les nouveaux décrets ne bouleversent pas la situation syndicale au Congo. Certes, cette « *loi-cadre* » dont toutes les ordonnances ne sont pas encore connues, ouvre de nouvelles perspectives pour l'émancipation des travailleurs indigènes. Mais le gouverneur général et l'administration coloniale demeurent les véritables arbitres des éventuels conflits sociaux.

Deux points importants sont cependant à retenir. Tout d'abord, blancs et noirs pourront désormais s'affilier aux mêmes syndicats. Ensuite, le droit de grève qui appartenait déjà aux travailleurs blancs, est à présent reconnu aux travailleurs indigènes, lorsque, précise la loi, les moyens de conciliation et d'arbitrage sont épuisés. D'autre part, le décret sur le droit d'association des habitants du Congo prévoit que, pour s'affilier à un syndicat, il faut être lié depuis trois ans par un contrat de travail. Le gouverneur général pourra fixer les conditions d'affiliation de ceux qui ne remplissent pas cette condition. Enfin, au sujet des « *Conseil indigènes d'entreprises* » et des « *Comités locaux des travailleurs indigènes* », l'ordonnance du 25 janvier 1957 précise que les membres seront nommés moitié par les patrons, moitié par les travailleurs « *mais d'une façon établie entre l'employeur et l'administrateur territorial* ».

La presse communiste qui s'était tout d'abord montrée favorable aux nouvelles réformes, a très rapidement changé de ton. Parlant des « *Conseils indigènes d'entreprises* », *L'Eveil du Congo* écrivait (n° 14) : « *Décidément, les autorités coloniales s'obstinent à prendre les Congolais pour des imbéciles. Comment, autrement, peuvent-ils s'imaginer que leurs simulacres les plus lourds, leurs dérobades les plus grossières seront toujours pris pour de l'argent comptant et qu'on leur en dira même merci?... Les travailleurs congolais doivent exiger que leurs représentants aux conseils d'entreprises soient désignés par eux librement, au vote secret, et sans l'intervention d'autres autorités qu'eux-mêmes.* »

Ceci n'empêcha d'ailleurs pas les dirigeants du P.C.B. d'adresser, lors du XII^e Congrès (avril 1957), un message aux « *peuples du Congo et du Ruanda-Urundi* », dans lequel on pouvait lire les déclarations suivantes : « *Le Congrès tient à souligner la signification importante de l'adhésion à la F.G.T.B.-Congo des milliers de Congo-*

lais des secteurs privés et publics. Il se réjouit des libertés syndicales récemment acquises qui quoique encore très limitées, constituent également le point de départ de la lutte continue pour des droits démocratiques plus larges et pour une amélioration constante du niveau de vie.»

L'agitation communiste au Congo

Il ne faut certes pas exagérer l'importance du communisme au Congo belge. En fait son influence reste encore minime. Dans la population indigène (environ 13 millions de noirs pour 100.000 blancs), l'évolution se fait très lentement et seule une toute petite minorité est à même de comprendre les théories communistes. D'autre part, les autorités combattent très sérieusement l'influence communiste. Le Parti et la presse communistes sont interdits dans la colonie. Les indigènes accusés d'activités communistes sont passibles de fortes peines de prison. Quant au blanc soupçonné d'appartenir à une organisation communiste, il est expulsé immédiatement.

Il n'empêche qu'en 1949 déjà, le gouverneur général Jungers, lors d'un banquet du « Cercle Royal Africain », pouvait évoquer la propagande communiste au Congo belge. Tout en affirmant que « le feu n'était pas à la maison », il ne dissimulait nullement son appréhension. Des agitateurs communistes, déclara M. Jungers, s'infiltrèrent dans la colonie et cherchent à s'emparer des leviers de commande des mouvements Kitawala et Kibanguo. (N.B. - Ces deux mouvements sont des sectes assez mystérieuses qui provoquent régulièrement des révoltes, surtout dans l'Est du Congo. Le fanatisme des chefs Kitawala et Kibanguo apporte un concours inespéré aux agitateurs communistes qui « travaillent » la population indigène.)

Les propos de M. Jungers furent confirmés plus récemment par M. Pétillon, actuel gouverneur général. Depuis 1951, à la suite d'un rapport secret où le gouvernement avouait une recrudescence de l'action communiste au Congo, les cadres de la Sûreté furent renforcés.

C'est par le truchement de la cellule communiste de Brazzaville que des indigènes qui ont reçu, au préalable derrière le rideau de fer, des cours d'endoctrinement et d'agitation, sont introduits au Congo belge. En janvier 1957, l'hebdomadaire *The Czechoslovak Abroad*, organe des émigrés tchécoslovaques en Grande-Bretagne, écrivait ce qui suit :

« Dans un quartier de la périphérie de Prague s'est ouverte une école où de jeunes Africains reçoivent une formation communiste. Les cours sont suivis par quelque deux cents jeunes gens de vingt à trente-cinq ans, venus de l'Afrique du Nord, des territoires français et britanniques de l'Afrique occidentale de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale, ainsi que du Congo belge. Les cours s'étendent sur deux années et les élèves touchent une indemnité mensuelle élevée. Jusqu'à présent, les cours sont donnés en français, en anglais et en arabe, mais des dispositions ont été prises pour qu'ils puissent être donnés également dans les différents dialectes de l'Afrique. Outre la préparation de propagandistes communistes africains, des « spécialistes » sont formés dans la même école pour le « travail » en Afrique. Il s'agit de techniciens, de cinéastes et de radiotélégraphistes principalement, qui étudieraient les dialectes africains dans cet établissement en vue de leur prochain départ pour l'Afrique. »

D'autre part, on a appris récemment que la radio tchèque aurait demandé au gouvernement

égyptien de lui réserver des heures d'émission à la radio du Caire en vue d'instaurer un système d'émissions à l'intention des peuples d'Afrique. Ajoutons que le Caire transmet déjà, par le truchement de la radio soudanaise, des émissions en langue kiswahili (véritables appels à la révolte) qui sont entendues dans l'Est du Congo belge où les insurrections sont fréquentes.

Enfin, en février 1956, M. Avilov, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Bruxelles a fait un voyage au Congo belge. Le ministre soviétique était accompagné de M. Podgornov, officiellement chef du service consulaire, mais que l'on soupçonne fort de remplir à l'ambassade des fonctions à caractère moins diplomatique. Le premier qui vint accueillir M. Avilov à l'aéroport de Léopoldville fut le consul de Tchécoslovaquie. Ce consulat dans la capitale du Congo passe pour être l'un des centres de l'agitation communiste en Afrique noire.

Le P.C.B. et le Congo

Lorsqu'en 1947, obéissant aux ordres de Moscou et imitant les autres partis communistes occidentaux, le P.C.B. quitta le pouvoir, l'application du plan d'action prévu pour la colonie fut remis à une date ultérieure. Néanmoins, certains agitateurs communistes, se faisant passer pour délégués syndicaux, se rendirent au Congo. C'est d'ailleurs vers les organisations syndicales, principalement vers la F.G.T.B., que fut dirigée l'action communiste. Lors du X^e Congrès du P.C.B., la commission coloniale fut instaurée. En 1953, des disques et des publications en langue kiswahili furent expédiés dans la colonie par le truchement des noirs en service sur les malles coloniales qui assurent la liaison entre le Congo et la métropole. Mais la police s'empara de ce matériel de propagande. Lors du XI^e Congrès (décembre 1954), le problème colonial fut évoqué à plusieurs reprises.

« Peu à peu, déclara Edgard Lalmand qui était à l'époque secrétaire général du Parti, s'organisent dans diverses régions, les forces en lutte contre les exploiters blancs, pour la libération nationale. Dans cette lutte, nous sommes aux côtés des noirs du Congo. Il est de notre devoir d'appeler les travailleurs belges à leur accorder leur appui agissant. »

Et Albert De Coninck, alors nouveau promu au Bureau politique et qui dirige la section coloniale, précisa :

« En dénonçant les crimes du colonialisme et en aidant les peuples du Congo et du Ruanda-Urundi dans leur lutte pour leurs droits et leur indépendance, nous portons un coup dur à nos propres exploiters, aux fauteurs de guerre et chefs droitières de la social-démocratie. »

Au courant de l'année 1954, peu après la victoire électorale des gauches — socialistes et libéraux — le P.C.B. lança une revue mensuelle, *L'Eveil du Congo*, éditée soi-disant par « Les Combattants pour la Liberté des Peuples Congolais ». En fait, l'éditeur responsable, un nommé E. Hutse, était un membre important de la Fédération bruxelloise du P.C. Ce périodique qui avait pour but (il l'a toujours) de prêcher la révolte aux populations noires au Congo belge et de glorifier les réalisations communistes et les victoires des peuples asiatiques ou africains sur les exploiters capitalistes, réserva une part importante à l'action syndicale. On lisait notamment dans le n° 12 :

« L'augmentation des salaires se place dans le cadre de la liberté syndicale. Il apparaît que le

seul obstacle reste : les patrons. Ils ne veulent pas la reconnaissance du fait syndical au Congo. Nous conseillons à nos amis congolais d'augmenter leur pression. Quant aux ouvriers belges, ils ont aussi leurs responsabilités. Ils n'ont humainement pas le droit de tolérer plus longtemps la situation dans laquelle vit le peuple congolais.»

Et Albert De Coninck (aujourd'hui secrétaire national du Parti) écrivait dans *Communisme* (n° 4), organe officiel du Comité central du P.C.B. :

« La tâche essentielle du mouvement ouvrier belge en ce moment consiste à obtenir les droits démocratiques pour le peuple congolais et en particulier le droit d'association (et non pas une caricature de ce droit), le droit à l'organisation syndicale libre. Le mouvement ouvrier dans notre pays peut accomplir cette tâche. Ses instruments principaux en ce domaine sont les organisations syndicales qui peuvent exercer la pression nécessaire pour que le gouvernement fasse ce pas. »

En 1956, le Parti éditait une brochure intitulée « Le Syndicalisme au Congo ». La conclusion était la suivante :

« Les milieux démocratiques et les organisations ouvrières de Belgique peuvent contribuer sérieusement à atteindre ces objectifs (constitution de syndicats). La F.G.T.B. a entrepris l'action en ce sens. Elle porte les espoirs des travailleurs de Belgique et du Congo pour remporter rapidement une victoire qui servira bien la cause du pays en servant la classe ouvrière, la démocratie et la liberté. »

Lors de la « Conférence Nationale du Parti » (avril 1956), Ernest Burnelle, secrétaire national, fit un large exposé sur la « Solidarité avec les travailleurs congolais ». En voici un extrait édifiant :

« Il ne s'agit pas pour nous, communistes, de regarder passivement le développement des forces nationales au Congo, mais d'y prêter l'aide nécessaire. Nous devons certes dénoncer les situations inhumaines existantes et lutter pour les transformations qui s'imposent afin de mettre fin à tout ce qui place les Congolais dans des situations indignes d'un homme. Mais nous devons faire plus. Le droit de réunion et plus particulièrement la liberté syndicale doivent être arrachés (sic) afin que, sur la base de ce droit démocratique élémentaire, le peuple congolais puisse déterminer lui-même sa propre voie à suivre et ses propres formes de lutte en tenant compte de ses traditions et de ses particularités. »

Une série de conférences fut organisée par le P.C.B. à travers toute la Belgique, dans le but « de faire connaître la situation réelle des Congolais et pour susciter une solidarité active à leur égard de la part de la classe ouvrière. »

Dans le « Projet de thèses » qui fut adopté lors du XII^e Congrès du Parti (avril 1957), un important paragraphe fut consacré aux problèmes coloniaux.

« Les communistes de Belgique », lit-on dans ce projet, « œuvreront dans les organisations ouvrières pour y faire connaître la situation réelle au Congo, pour y faire pénétrer les grands principes de l'internationalisme prolétarien, pour donner satisfaction aux revendications légitimes des Congolais. »

« La position des communistes dans les problèmes coloniaux repose avant tout sur un principe fondamental. Les communistes reconnaissent au peuple congolais, comme pour chaque

peuple et chaque nation, le droit à la libre disposition, à l'indépendance nationale. Il appartient aux Congolais de déterminer si, à tel moment, la séparation avec la métropole correspond ou non aux intérêts de leur peuple... »

Ajoutons, enfin, qu'à la suite de l'interdiction qui a frappé récemment deux périodiques au Congo belge, le *Quinze* et le *Congo* (ce dernier était entièrement dirigé par des noirs), la presse communiste s'est élevée contre cette « violation des libertés fondamentales ». On pouvait lire dans le *Drapeau rouge* (17 septembre 1957) :

« On nous dit, aujourd'hui, pour brouiller les cartes, que Congo a bénéficié d'appuis équivoques qui rendraient l'affaire ténébreuse. S'il y a eu (nous n'en savons rien) des appuis équivoques, il n'y a cependant pas de ténèbres. Car, quels qu'aient été ces appuis, et quels que soient les buts initialement poursuivis, Congo est devenu un des moyens d'expression de la conscience nationale congolaise. C'est la raison pour laquelle — en dépit de son anticommunisme — nous sommes « pour » Congo, alors que MM. Pétillon et Buisseret sont « contre » Congo. (N.D. L.R. - Il s'agit du gouverneur général et du ministre des colonies.)

« Des journaux belges qui ont réclamé du gouvernement qu'il restitue à Congo le droit de paraître, se sont indignés des tendances « nationalistes » et « racistes » qu'ils ont cru y déceler. Ce sont les mêmes journaux qui ont méconnu et méconnaissent le mouvement de libération des autres peuples d'Afrique et d'Asie et qui traitent aujourd'hui le F.L.N. de « rebelles » ou de « hors-la-loi ».

« Croient-ils donc, grâce à une politique belge, sans doute habile, et qui a tenté d'éviter certaines fautes commises par d'autres colonisateurs, pouvoir escamoter le caractère colonial de la présence belge au Congo ? »

Et dans le numéro du 3 septembre, les communistes précisait, fort habilement, la politique à suivre :

« Le Congrès extraordinaire du Parti socialiste belge consacré au Congo avait proposé un élargissement considérable de la démocratie au Congo. C'est dans cette voie que le gouvernement à direction socialiste doit s'engager en dépit des pressions des sociétés coloniales. »

Les maîtres du Kremlin et les dirigeants du P.C.B. n'ignorent pas qu'à l'heure actuelle, il serait impossible de déloger les Belges de leur colonie. Aussi portent-ils tous leurs efforts sur la pénétration des idées progressistes au Congo. A l'encontre de la politique poursuivie après la guerre (1945-1946), à savoir : réclamer la libération immédiate des peuples congolais, les Soviétiques, comme dans beaucoup d'autres pays coloniaux d'ailleurs, ont opté pour la manière prudente et insidieuse, mais combien plus réaliste. Leurs agents ont pour mission de s'infiltrer dans la F.G.T.B. et d'y poursuivre leur travail de noyautage.

Sans exagérer l'importance de cette action subversive, il faut cependant souligner le fait qu'aujourd'hui le problème de l'émancipation du peuple congolais quitte de plus en plus le plan social pour passer sur celui de la politique.

NOTE. — On s'étonnera peut-être que nous n'ayons pas parlé des syndicats sociaux-chrétiens au Congo belge. Cette omission est volontaire. Le rôle de la C.S.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens) devient de plus en plus important dans la colonie. Le travail qu'elle accomplit, surtout en profondeur, est énorme. Mais la pénétration communiste dans les organisations professionnelles catholiques au Congo étant inexistante, nous n'avons pas cru nécessaire, dans le cadre de cet article, de parler du syndicalisme chrétien au Congo belge.

Chronologie du monde communiste

Octobre 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

4. LEIPZIG (jusqu'au 14) : IV^e Congrès de la F.S.M. 635 délégués et observateurs représentant 59 pays et 105 millions d'adhérents. Rapport de Louis Saillant. Lettre à la C.I.S.L., à la C.I.S.C. et aux organisations syndicales nationales non affiliées internationalement : « *Il y a plus de 160 millions de syndiqués dans le monde, 92 à la F.S.M. La coopération de tous les syndiqués créerait une force invincible au service du progrès, des libertés et de la paix... La F.S.M. et la C.I.S.L. ont dans leurs programmes des revendications importantes analogues. En particulier... solidarité au peuple algérien, interdiction des bombes A et H... Le Congrès propose que toutes les centrales nationales se consultent entre elles en vue d'établir un programme minimum international, qui deviendrait la base d'une consolidation des rapports en vue d'initiatives communes, lesquelles feraient naître les conditions favorables à l'unification du mouvement syndical.* »

Le Congrès a décidé la création d'un Comité syndical international de solidarité aux travailleurs algériens.

Bureau de la F.S.M. : président, *Di Vittorio* (Italie); secrétaire général, *Louis Saillant* (France); vice-présidents : *Grichine* (U.R.S.S.), *Frachon* (France), *Liu Tchong Tchen* (Chine), *Lombardo Toledano* (Mexique), *Warnke* (D.D.R.), *Dange* (Inde), *Jupka* (Tchécoslovaquie), *Njono* (Indonésie), *Loga Sowiaski* (Pologne), *Shafie* (République soudanaise), *Pastorius* (Uruguay), *Brandzen* (Hollande); secrétaires : *Grassi* (Italie), *Beresine* (U.R.S.S.), *Casadei* (Italie), *Elena Teodorescu* (Roumanie), *Ma Tchong Ku* (Chine), *Bras* (France), *Pena* (Cuba), *Sudjiri* (Indonésie).

15. Message du Parti communiste de l'Union soviétique aux partis socialistes d'Europe occidentale, leur demandant de joindre leurs efforts aux siens pour maintenir la paix dans le Proche-Orient.
- 21-22. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C.F. (Fajon, Marcel Dufriche, Henri Martin, Jeannette Prin) et du P.C. belge (Ernest Burnelle, René Beelen, Jaak Withages et Louis Van Geyt). Déclaration commune : « *Les deux délégations confirment leur identité de vues sur le caractère de la contre-révolution hongroise fomentée de l'étranger et écrasée grâce à l'aide légitime de l'Union soviétique... Les deux partis proclament leur attachement indéfectible aux principes de l'internationalisme prolétarien... Ils considèrent que le glorieux P.C. de l'U.R.S.S., dont l'histoire et l'activité constituent la somme d'expériences la plus riche, est le centre du mouvement communiste international.* »
- 25-28. STOCKHOLM : Réunion du Conseil Mondial de la Paix. Télégramme à l'O.N.U. sur la Syrie « *pour que soient écartées les menaces sur la Syrie, notamment le danger que représentent les vastes concentrations de forces dans cette région.* »

U.R.S.S.

2. VARSOVIE : P.A. Abrassimov est nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. en Pologne, en remplacement de P. Ponomarenko, appelé à d'autres fonctions.
3. Conformément aux vœux des populations, un décret rend à la ville et à la région de Molotov leur ancien nom de Perm.
5. Lancement d'un satellite artificiel.
— Voyage du maréchal Joukov en Yougoslavie (8-17) et en Albanie (18-26).
7. Interview de Khrouchtchev au *New York Times*. L'U.R.S.S. est prête à placer le satellite artificiel et les fusées qu'elle possède, sous contrôle international, dans le cadre d'un accord général entre U.R.S.S. et Etats-Unis. Le gouvernement américain a repoussé une demande soviétique (23 juin)

en vue d'une rencontre entre le maréchal Joukov, ministre de la Défense nationale, et de hautes personnalités américaines, demande faite à la suite de déclarations d'Eisenhower qui paraissent favorables à un tel déplacement. — Dulles tente de fomenter la guerre entre la Turquie et la Syrie : « *Si la guerre est déclarée, nous sommes tout près de la Turquie, tandis que vous [Etats-Unis] ne l'êtes pas.* » Dulles a donné à Henderson des instructions précises « *en vue d'ameuter la Jordanie et l'Irak contre la Syrie qui avait acheté des armes à l'U.R.S.S. A la suite de cet échec, Henderson s'est tourné vers la Turquie... En déplaçant leurs troupes, les Turcs en viennent à dégarnir certains secteurs des frontières qui les séparent de nous, ce qu'ils ne devraient pas faire. La Turquie est très faible et ne tiendrait pas un jour en cas de conflit.* »

15. Message du P.C. de l'U.R.S.S. aux partis socialistes d'Europe, leur demandant de joindre leurs efforts aux siens pour le maintien de la paix dans le Proche-Orient.
16. Le Soviet suprême est convoqué en session spéciale pour le 6 novembre.
18. L'Agence Tass « révèle » le plan d'agression des Etats-Unis et de la Turquie contre la Syrie.
22. Examen de la plainte syrienne à l'O.N.U. Gromyko : « *L'état-major turc, aidé par les Etats-Unis, forme le projet de déclencher une agression après les élections de dimanche prochain. Plus de 50.000 hommes et 700 tanks sont massés sur la frontière... Israël a reçu un rôle dans la campagne. Le but du voyage de M. Henderson en Turquie était de préparer les plans d'attaque.* »
23. Le maréchal Rokossovski est nommé commandant de la région militaire de Transcaucasie.
25. TIRANA : Déclaration du maréchal Joukov : « *La Turquie va au devant d'un désastre inévitable si elle déclenche des opérations militaires contre la Syrie... L'Union soviétique n'assistera pas les bras croisés à une guerre contre la Syrie.* »
26. P. Ponomarenko est nommé ambassadeur en Inde.
27. La *Pravda* publie une décision du Presidium du Soviet suprême libérant le maréchal Joukov de ses fonctions de ministre de la Défense et le remplaçant par le maréchal Malinovski.
28. Signature d'un accord économique soviéto-syrien. Paiement par la Syrie, en douze ans, avec un intérêt de 2,5 %, pour l'outillage, les machines, les matières premières et les conseils techniques fournis par l'U.R.S.S.
29. Moscou : Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan assistent à une réception donnée à l'ambassade de Turquie à Moscou (34^e anniversaire de la fondation de la République turque). Khrouchtchev : « *L'aiguille de la boussole de la paix a bougé un peu et s'est orientée dans la bonne direction.* » De nouvelles fonctions, en rapport avec ses compétences, seront confiées au maréchal Joukov.

CHINE

1. Fête du VIII^e anniversaire de la République populaire. Revue militaire (avec avions de chasse de fabrication chinoise). Défilé populaire. A la tribune d'honneur, aux côtés des dirigeants chinois, Janos Kadar (Hongrie) et Anton Yougov (Bulgarie). Message de Khrouchtchev, Boulganine et Vorochilov à Mao Tsé-toung, Tchou En-lai et Liu Chao Chi : « *L'amitié sans cesse grandissante entre l'U.R.S.S. et la République populaire chinoise est devenue le plus important facteur de force et de puissance du camp socialiste dans sa lutte pour la paix et le progrès.* »
— Moscou : A la réception donnée à l'ambassade chinoise, Liu Hsiao, ambassadeur chinois à Moscou, déclare : « *En tant qu'Etat le plus puissant*

du camp socialiste et susceptible d'apporter l'aide la plus importante aux Etats socialistes et aux peuples de tous les pays du monde, l'U.R.S.S. a pleinement mérité le titre de centre du mouvement communiste international.»

3. Mao Tsé-toung reçoit une délégation militaire polonaise, conduite par Spychalski, ministre de la Défense nationale.
13. PÉKIN : Signature d'un accord de troc entre la Chine et le Maroc.
23. Le P.C. chinois va déléguer un millier de ses cadres, dont 137 « dirigeants supérieurs », sur « le front culturel et éducatif », afin d'y accentuer le rôle dirigeant du parti. (Ils seront recteurs d'universités, rédacteurs en chef de quotidiens ou de revues, etc.)
22. LONDRES : Arrivée d'une mission technique et commerciale chinoise, dirigée par le Dr Tchi Tchao Ting.
30. PÉKIN : Tchou En-lai a reçu M. Erroll, ministre britannique du Commerce.

POLOGNE

1. Résolution du Parti paysan unifié polonais : « Au cours des derniers mois, des forces rétrogrades se sont manifestées à la campagne, forces qui exploitent les libertés démocratiques et les difficultés économiques pour se livrer à des attaques contre l'alliance des ouvriers et des paysans, et surtout contre la coopération entre le Parti ouvrier unifié (= communiste) et le Parti paysan unifié... Les forces de droite, issues des milieux de la grande propriété et de la bourgeoisie, s'efforcent de disqualifier tous ceux qui ont pris part à l'édification du socialisme en Pologne et, en reprenant des conceptions agrariennes injustes, elles vont jusqu'à parler de l'abandon du socialisme. »
2. Remplacement de l'ambassadeur soviétique en Pologne, P. Ponomarenko, par P. Abrassimov.
— Le C.C. du Parti ouvrier polonais unifié confirme la décision de l'Office de contrôle de la presse interdisant la parution de l'hebdomadaire *Po Prostu*, organe des étudiants.
3. Protestation des étudiants de Varsovie contre l'interdiction de *Po Prostu*. Meetings, manifestations, heurts avec la police dureront jusqu'au 7.
— PÉKIN : La délégation militaire polonaise conduite par le ministre de la Défense nationale, Spychalski, est reçue par Mao Tsé-toung.
9. Déclaration de Stéphane Zolbiewski, ministre de l'Enseignement supérieur : « La jeunesse universitaire mésestime les forces antisocialistes et réactionnaires existant chez les intellectuels polonais. »
11. *Trybuna Ludu* : Le mot d'ordre lancé par *Po Prostu* : « Pour le pouvoir aux mains des conseils ouvriers » avait pour but d'« affaiblir et d'ébranler le pouvoir populaire ». *Po Prostu* a « boycotté la dernière campagne électorale de janvier dernier, nui au développement du mouvement de jeunesse en Pologne, présenté sous un faux aspect la situation économique et lancé une fausse thèse au sujet des deux millions de chômeurs en Pologne... En ce qui concerne les relations polono-soviétiques, *Po Prostu* favorisait des tendances nationalistes, choisissait des sujets irritants pour les thèmes de ses articles sur l'U.R.S.S. et présentait sous un jour faux divers problèmes tels que le rapatriement des Polonais de l'Union soviétique et la coopération économique polono-soviétique. »
12. Voyage en Pologne (jusqu'au 15) d'une délégation socialiste japonaise, conduite par T. Katayama.
— Arrivée à Varsovie d'une délégation commerciale hongroise.
14. Première session du Comité de coopération polono-tchécoslovaque (jusqu'au 18).
15. Arrivée à Varsovie d'une délégation commerciale japonaise, d'une délégation gouvernementale du Pakistan, conduite par Aziz Ahmed, d'une délégation économique yougoslave.
16. Dix rédacteurs de *Po Prostu* sont exclus du parti (dont les deux rédacteurs en chef, Lasota et Turski)

et six autres frappés d'un blâme avec avertissement.

18. Arrivée à Varsovie d'une délégation culturelle yougoslave.
- 24-26. X^e session du C.C. du P.O.P.U. Discours de Gomulka : « Il faut épurer le parti de ses éléments liquidateurs, de ses membres qui se livrent à une activité fractionnelle, du groupe qui s'oppose aux principes fondamentaux du parti et de tous les éléments corrompus... Le parti n'a pas l'intention de fermer la porte, actuellement grande ouverte, à l'épanouissement des libertés démocratiques, mais il faut veiller à ce que ces libertés ne servent pas les ennemis du peuple. Des éléments antisocialistes s'étaient associés aux événements d'octobre 1956, dans l'intention de saper les principes fondamentaux de la politique étrangère du gouvernement polonais, à savoir l'alliance et l'amitié avec l'U.R.S.S.... La presse a le droit de critiquer les aspects négatifs de la vie du pays, mais ces critiques doivent être constructives et non porter préjudice au socialisme. »

Résolution sur « la vérification des membres du parti », invitant les organisations à exclure de leurs rangs les éléments qui diffusent des opinions antisocialistes et révisionnistes, et ceux qui combattent la ligne du parti à partir de positions démagogiques. Tous les organismes du parti nommeront des commissions chargées de cette vérification, qui devra être terminée avant le III^e Congrès (année 1958).

30. Ouverture de la II^e session de la Diète.

HONGRIE

1. Le *Nepszadsag* publie les critiques du parti contre la Fédération des Jeunesses communistes (K.I.S.Z.) qui, « mal secondée par les Pouvoirs publics, n'arrive pas à résoudre les problèmes matériels, culturels et moraux des jeunes Hongrois », lesquels sont devenus « indisciplinés, mécontents de leurs conditions de vie et de travail ».
3. D'après l'hebdomadaire *Elet Es Orodalom*, « l'idéologie contre-révolutionnaire » persiste parmi les étudiants. « Des résultats positifs ont été atteints depuis novembre dernier. Les contre-révolutionnaires les plus bruyants ont été chassés des universités; 30 % des étudiants se sont fait inscrire à la nouvelle K.I.S.Z., et la plupart des étudiants ont recommencé à travailler sérieusement. Mais on aurait tort d'en conclure que l'idéologie contre-révolutionnaire est anéantie. Son virus est toujours vivant et actif. »
— Miklos Szabo, émigré en novembre 1956, membre du Conseil révolutionnaire hongrois en exil, disparu de Vienne fin septembre, a donné une conférence de presse à Budapest : « Les émigrés hongrois sont des aristocrates, des grands propriétaires fonciers et des fascistes, et travaillent pour les services d'espionnage américain ».
12. Le gouvernement hongrois refuse le visa d'entrée au prince Wan, président de l'Assemblée générale de l'O.N.U.
14. Déclaration de J. Kadar : « Je suis en mesure de déclarer que, de même que nous avons, en mars dernier, déjoué les mots d'ordre contre-révolutionnaires, nous infligerons une défaite encore plus cuisante à toute provocation de la réaction » [à propos de l'anniversaire de l'insurrection].
— Déclaration de G. Kallaï, ministre de la Culture : « Les forces de sécurité sont maintenant plus fortes que pendant la révolte d'octobre. Elles ont reçu l'ordre de tirer sur tous ceux qui entreprendraient des actions contre-révolutionnaires... »
16. Discours de G. Marosan à l'Université Lorand Oetvoes de Budapest : « Certains désirent se servir des étudiants pour la réalisation de leurs propres buts. Mais nous ne le permettrons pas. Nous épurerons l'Université de ces éléments... »
23. Déclaration de G. Marosan : « La journée du 23 octobre a prouvé qu'une nouvelle contre-révolution est impossible en Hongrie... Nous pouvons annoncer au monde qu'aujourd'hui les usines ont travaillé dans toute la Hongrie, et les étudiants étaient à leur place dans les écoles... »

— Discours de J. Kadar devant le Conseil national du Front populaire patriotique : « *Le mot d'ordre proclamant que tous les Hongrois sont frères est inexact. Les hommes du capitalisme et du socialisme ne peuvent pas être frères. En revanche, je considère comme mes frères les citoyens syriens qui luttent courageusement pour leur indépendance, la liberté et la paix mondiale.* »

30. Manifestation officielle à Budapest sur la place de la République, devant le siège du Comité de Budapest du parti, pris de force par les insurgés le 30 octobre 1956. Discours de G. Marosan, secrétaire du Comité de Budapest et membre du Bureau politique. 250.000 manifestants, d'après les déclarations officielles.

TCHÉCOSLOVAQUIE

12. Une patrouille militaire — qui venait d'arrêter un soldat ivre — a été prise à parti par des jeunes gens. Une bagarre s'ensuivit. La foule comprenait 300 personnes.
22. *Radio-Prague* : 142 hooligans ont été arrêtés par la police.

ALLEMAGNE ORIENTALE

3. Lettre de Tito à Grotewohl.
4. Départ d'une délégation gouvernementale pour la Yougoslavie.
- 4-15. LEIPZIG : IV^e Congrès de la F.S.M. (voir *Mouv. com. int.*).
4. Retour à Berlin de la délégation gouvernementale conduite en Chine par W. Stoph, ministre de la Défense nationale.
13. Echange des billets « pour rendre sans valeur les avoirs en marks orientaux détenus par les monopolistes et capitalistes occidentaux » (Grotewohl).
14. Établissement de relations diplomatiques entre la Yougoslavie et l'Allemagne orientale (voir *Yougoslavie*).
15. Arrivée d'une délégation du Parti socialiste japonais, conduite par l'ancien président du Conseil Tesu Katayama.
18. Remboursement intégral (jusqu'au 26) en nouveaux marks des sommes déposées le 13.
21. LE CAIRE : Le journal *Al Kahira* annonce que l'Égypte reconnaîtra bientôt l'Allemagne orientale.
24. Propositions d'action commune du Parti socialiste unifié d'Allemagne orientale au Parti social-démocrate allemand (Allemagne) en vue d'une campagne pour l'interdiction de la fabrication et du stockage de bombes atomiques en Allemagne, un accord entre les deux États allemands sur la limitation des forces armées, le soutien des propositions des gouvernements polonais et tchécoslovaque à l'O.N.U. pour la création en Europe d'une zone libre d'armes atomiques.
27. Des « exercices de guerre civile » sont effectués par des groupes de combat des milices ouvrières au nord-est de Berlin. « *Aussi longtemps que le danger d'une agression des milieux capitalistes contre la R.D.A. subsistera, l'ouvrier conscient de ses responsabilités de classe devra avoir un fusil à côté de ses outils.* »

BULGARIE

1. Sur décision du Komsomol, l'enseignement est suspendu pour deux semaines, pour que 200.000 étudiants et écoliers puissent aller prendre part au ramassage des récoltes, les kolkhoziens montrant peu de zèle à la tâche, aux dires des journaux.
6. D'après *Rabotnitchesko Delo*, les intellectuels manifestent de plus en plus de froideur à l'égard du parti et doutent du « réalisme socialiste ».
7. Accord commercial entre la Bulgarie et la Yougoslavie.
8. Arrivée à Hanoï d'une délégation du gouvernement bulgare.
— Les élections législatives auront lieu le 20 décembre 1957.

— Mise en exploitation d'une usine de superphosphate à Dimitrovgrad (100.000 tonnes par an), contrôlée par des spécialistes soviétiques.

12. Publication de la déclaration commune rédigée à la suite des entretiens à Pékin entre délégations gouvernementales bulgare et chinoise.
16. Le C.C. du P.C. et le Conseil des ministres publient deux projets de lois : modification du Code du Travail et système des retraites. Par suite du chômage, l'âge d'admission à la retraite est abaissé pour certaines catégories.
17. Meeting à l'occasion du retour de la délégation revenant de Chine, du Vietnam, de Corée et de Mongolie.
25. Communiqué de la Direction centrale des Statistiques sur les résultats du Plan pour le troisième trimestre : la récolte est bonne, mais le plan a été exécuté à 81 % seulement dans l'industrie lourde et 78 % dans l'industrie légère.

ALBANIE

18. Arrivée à Tirana du maréchal Joukov qui reste en Albanie jusqu'au 26.

YOUGOSLAVIE

4. Procès de M. Djilas. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président prononce le huis clos. Djilas déclare qu'il ne répondra que si les débats sont publics. Il est condamné, le 5, à sept ans de prison (sans confusion avec la peine de trois ans qu'il purge actuellement).
8. Arrivée du maréchal Joukov, qui rencontre Tito le 13 et quitte la Yougoslavie le 17.
11. Arrivée à Belgrade du patriarche Alexis, de Moscou, à la tête d'une délégation de l'Église orthodoxe russe.
15. A la suite de conversations menées à Belgrade le 10, la Yougoslavie et la République démocratique allemande établissent des relations diplomatiques. Communiqué yougoslave : « *Les grandes puissances peuvent aider au règlement de la question allemande, mais c'est aux deux États allemands, au peuple allemand qu'il appartient de jouer un rôle primordial.* »
19. Le gouvernement allemand rompt les relations diplomatiques avec la Yougoslavie. Communiqué de Belgrade : « *La décision unilatérale et arbitraire [du gouvernement allemand] constitue un geste inhabituel dans les relations internationales en temps de paix...* » Les représailles « *constituent un acte d'ingérence directe et inadmissible dans les affaires intérieures de la Yougoslavie.* »
20. *Borba* critique violemment une brochure d'Enver Hodja, premier secrétaire du P.C. albanais, publiée à Moscou, qui présente de façon « *inexacte et tendancieuse* » les relations entre l'Albanie et la Yougoslavie, et notamment le rôle de la Serbie durant la première guerre mondiale, les événements de la deuxième guerre mondiale et l'action du Kominform.
22. A la demande du gouvernement de Belgrade, le gouvernement suédois prendra soin des intérêts yougoslaves à Bonn.
24. ATHÈNES : Fin des conversations gréco-yougoslaves, commencées le 21. Kardelj conduisait la délégation yougoslave.
29. Tito, « *atteint subitement d'une nouvelle crise de lumbago, ne sera en mesure d'entreprendre aucun voyage à l'étranger au cours des prochains mois.* » Il devait se rendre à Moscou pour le 40^e anniversaire d'octobre 1917, de là en Mongolie, Vietnam, Cambodge, Thaïland, Indonésie, Birmanie, Ceylan, Inde, Pakistan, Liban, Syrie, etc.
30. BELGRADE : Fin des pourparlers entre délégations du Parti socialiste japonais et de l'Alliance socialiste des Travailleurs de Yougoslavie (ex-Front populaire). Communiqué : atténuation de la tension internationale, interdiction des armes thermonucléaires, admission de la Chine à l'O.N.U.

FRANCE

1. Le Troquer est réélu président de l'Assemblée nationale au second tour, par 308 voix contre 198 à Schneider (M.R.P.), grâce au désistement du candidat communiste en sa faveur (au premier tour : Schneider, 186 ; Le Troquer, 180 et Czichin, 145).
— Albert Sarraut est réélu président de l'Assemblée de l'Union française au second tour, par 84 voix contre 61 à G. Riond. Le communiste R. Barbe (13 voix au premier tour), s'était désisté en sa faveur : « *La crise ministérielle montre qu'une politique nouvelle exige l'union de toutes les forces de gauche sans exclusive, comme ne cesse de le préconiser le P.C.F.* »
- Gaston Monnerville est réélu président du Conseil de la République par 214 voix contre 14 au communiste W. L'Huillier.
2. Le P.C.F. fête les 60 ans d'Aragon. Lettre du C.C. et du B.P. : « *Toute ton œuvre est animée de la flamme du grand Octobre et tu as puissamment contribué à faire comprendre en France la signification humaine et artistique des littérateurs soviétiques.* »
6. Lettre du P.C.F. au Parti socialiste, aux progressistes, aux radicaux, à l'U.D.S.R.-R.D.A., au R.G.R. et aux I.O.M. : « *Une majorité existe non seulement dans le pays mais aussi au Parlement, en faveur d'une solution pacifique du problème algérien... Le P.C.F., qui depuis de longs mois préconise une solution négociée du problème algérien, considère qu'il est de son devoir de faciliter la formation d'un gouvernement résolu à s'inspirer de cette volonté de paix. C'est pourquoi [il] propose à votre parti [ainsi qu'aux groupes précités] une rencontre ayant pour objet d'examiner en commun les questions relatives à la formation du nouveau gouvernement et à la solution qu'il entend apporter au problème algérien.* »
9. Réunion du C.C. et du groupe parlementaire du P.C.F. Approbation de la lettre du 6 à différents partis. Le parti sera représenté aux fêtes du 40^e anniversaire par Thorez, Duclos, Guyot, J. Vermeersch, Cogniot, Leandre, Letoquart, H. Védrières, Alphonse Booz.
— Accord signé à Paris sur le développement des relations culturelles franco-soviétiques.
15. Le ministre de l'Intérieur interdit toutes les manifestations sur la voie publique le 17 octobre, « *quels qu'en soient les organisateurs et les prétextes.* »
17. Echec de la journée de lutte pour la paix en Algérie. Déclaration du Bureau politique du P.C.F. : « *L'ampleur et le caractère des actions du 17 octobre pour la paix en Algérie, les grandes luttes revendicatives — métallurgie et bâtiment le 3, mineurs le 7, gaz et électricité le 16 — apportent une preuve nouvelle et éclatante qu'il existe dans le pays des forces pour un changement de politique.* »
- 21-22. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C.F. et du P.C. belge (voir *Mouv. com. int.*).
23. Lettre de Thorez et Duclos à Guy Mollet : « *La majorité de gauche issue des élections, a non seulement la force de barrer la route à la réaction, mais peut et doit donner à la France un gouvernement de démocratie et de paix. Le problème de l'Algérie reste au centre de la politique française. C'est pourquoi... notre parti s'est déclaré prêt à un compromis avec les partis et les groupes parlementaires de gauche sur ce douloureux problème... Notre parti renouvelle... sa proposition d'une rencontre. Nous soutiendrons aussi bien au Parlement que dans le pays tout gouvernement qui agira pour mettre fin rapidement à la guerre d'Algérie... Un échange de vues entre le P.S. et le P.C. contribuerait utilement à définir l'orientation et le programme d'un gouvernement qui serait assuré du soutien communiste.* »
— Six maires communistes sont suspendus temporairement de leurs fonctions pour leur action le 17 octobre.
24. Meeting communiste au Cirque d'Hiver. Thorez : « *Nous ne demandons nullement aux autres partis*

de se ranger entièrement à notre point de vue [sur l'Algérie]. Comme sur d'autres questions, comme à d'autres époques... il s'agit de nous mettre d'accord sur un programme acceptable pour tous. Il s'agit d'élaborer un compromis avantageux pour le pays. »

29. Lettre de Thorez et Duclos au Parti socialiste, aux progressistes, aux radicaux, à l'U.D.S.R.-R.G.R., aux I.O.M. et au R.G.R. : « *Il importe de rassembler la majorité de gauche... sur la base d'un compromis permettant d'aboutir rapidement à un règlement pacifique du problème algérien, ce qui permettrait de résoudre plus facilement les problèmes économiques, financiers et sociaux qui se posent en France.* »

MAROC

13. PÉKIN : Signature d'un accord de troc entre la Chine et le Maroc.

BELGIQUE

- 21-22. PARIS : Entretiens entre délégations du P.C.F. et du P.C. belge (voir *Mouv. com. int.*).

ALLEMAGNE

19. Le gouvernement allemand rompt les relations diplomatiques avec la Yougoslavie, qui a reconnu la République démocratique allemande.
23. Réponse du Parti social-démocrate allemand à la lettre du P.C. soviétique.
24. Propositions d'action commune du Parti socialiste unifié d'Allemagne orientale au Parti social-démocrate allemand (voir *All. orient.*).

LUXEMBOURG

13. Elections municipales dans les quatorze communes du Grand-Duché. Les communistes obtiennent 13 sièges (gain 1) sur 181.

NORVÈGE

6. Aux élections législatives, le P.C. perd 33 % de ses voix de 1953 et n'obtient qu'un siège (au lieu de 3).

TURQUIE

4. Le gouvernement turc publie sa réponse, remise le 30 septembre, au message de Boulganine au sujet de la Syrie. « *La Syrie devient un dépôt d'armes que d'autres peut-être pourront utiliser en cas de besoin.* »

ÉGYPTE

31. Verdict dans le procès des 18 personnes accusées d'appartenir au P.C. égyptien. Cinq ont été condamnées à sept ans de travaux forcés, une à cinq, sept à trois, et cinq acquittées. Le procès avait commencé le 12.

INDE

26. P. Ponomarenko est nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. en Inde et au Nepal, en remplacement de Mikhaïl Menchikov, appelé à d'autres fonctions.

LAOS

24. Accord préliminaire entre le gouvernement royal laotien et le Pathet-Lao : élargissement du gouvernement royal, extension de l'administration commune aux provinces de Phong Saly et Sam Neua, les anciens membres des forces combattantes et des cadres civils du Pathet-Lao seront intégrés dans l'armée et les services royaux.

VIET-NAM (Sud)

22. Des bombes à retardement explosent au siège du service d'information des Etats-Unis à Saigon, dans un car militaire et devant un hôtel occupé par des Américains.

ÉTATS-UNIS

3. Procès du colonel soviétique Rudolf Abel, inculpé d'espionnage. Le 26, il est reconnu coupable d'avoir transmis à l'U.R.S.S. des secrets atomiques.